

UBA

Universidad de Buenos Aires

Incorporación de las técnicas de evaluación del núcleo espermático en el control de calidad del semen bovino congelado

Tesis para optar por el título de Magister en Biotecnología de la
Universidad de Buenos Aires

Tesista: Vet. Liliana O. González

Directora: Prof. Dra. María Laura Fischman

Codirector: Prof. Dr. Humberto O. Cisale

2012

*A mis padres, Felipe González Maquieira[†]
y María Josefa López Mourazos, quienes
me han dado su apoyo, su amor y un gran
ejemplo de esfuerzo y perseverancia para
alcanzar todas las metas de la vida.*

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento:

A mis directores, Dra. María Laura Fischman y Dr. Humberto Cisale, por aceptar la dirección de mi tesis, por confiar en mí, por su dedicación, sus enseñanzas y su ejemplo de trabajo.

A CABIA, por las gestiones realizadas para la obtención de las muestras (Ing. Agr. Mariano Etcheverry), y a los organismos que hicieron las donaciones del material para que esta tesis fuese posible: CIAVT (Dr. Raúl Mazzeo); CLIA S.A. (Dr. Rumelio Spiazzi); Sirbo Srl (Dr. Fernando Witt); CRB (Dr. Raúl Sara); Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Casilda (Dr. Pablo Marini y col.).

A los Proyectos UBACyT V008 y 20020100100811 de donde se obtuvieron los fondos para financiar la presente tesis.

A la Lic. Débora Chan, por su invaluable ayuda con la estadística.

A Lau, que me alentó, me contuvo cotidianamente, me enseñó a trabajar y logró que yo tenga algo de lo cual carecía: confianza en mí misma, gracias amiga!

A María Rosa Ferrari (nuestra Piquita), mi maestra, de quien aprendí todo lo necesario para poder investigar en este tema, por su apoyo, su trato siempre amable y su contención en el trabajo y en la vida todos estos años.

A Dani, July y Jorge por su ayuda en el laboratorio, en la logística, en la estadística y por crear siempre un ambiente de trabajo alegre y solidario.

A Andrés, por su invaluable ayuda en la etapa más laboriosa tanto en el laboratorio como en el aula.

A Pablo, Marysu, Susana Campi y Susana Giuliano, por su solidaridad incondicional y su apoyo. A todos mis compañeros docentes y no docentes, por su calidez humana, por su ayuda y por tolerar estoicamente el desagradable olor del 2 mercapto fluyendo por toda la cátedra.

A mis amigos más presentes: a Martita, por hacerme el “gran aguante” a tal punto de sacrificarse cocinando para mí. A Hugo y Nora, por estar siempre con su aliento y su buena onda. A Pato de quien nos separan las distancias pero nos une el corazón. A Ely porque pase lo que pase, siempre está. A Ceci, por alentarme, por hacerme saber de su orgullo por mis pequeños pasos y estar siempre en todas, las buenas y malas de la vida.

A todos, gracias por haber aportado desde distintos lugares su ayuda para que esta tesis fuese posible.

ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Origen del semen y características de la cromatina espermática	7
1.1.1. Espermatogénesis	8
1.1.2. Espermatocitogénesis	8
1.1.3. Espermiogénesis	9
1.1.3.1. Reorganización bioquímica de la cromatina	9
1.1.3.2. Maduración de la cromatina	10
1.1.4. Estabilidad de la cromatina espermática	14
1.1.4.1. Protección para el genoma paterno	14
1.1.4.2. Organización durante el desarrollo embrionario temprano	15
1.2. Anormalidades del Núcleo Espermático	15
1.2.1. Cambios en el contenido u organización del ADN	15
1.2.2. Roturas en el ADN	15
1.2.3. Falta de maduración de la cromatina y alteraciones de la condensación / compactación	15
1.2.4. Morfología anormal del núcleo espermático	16
1.3. Evaluación del Semen	16
1.3.1. Evaluación microscópica de rutina del semen post descongelado	16
1.3.1.1. Movilidad	16
1.3.1.2. Viabilidad	16
1.3.1.3. Integridad de membranas	16
1.3.1.4. Análisis de las características morfológicas de los espermatozoides	16
1.3.1.5. Integridad acrosómica	17

1.3.2. Evaluación de la cromatina espermática	17
1.3.2.1. Contenido y distribución de ADN	17
1.3.2.2. Alteraciones cromosómicas	17
1.3.2.3. Morfología nuclear	18
1.3.3. Integridad del ADN	18
1.3.3.1. Pruebas que detectan rupturas de cadena simple y/o doble el ADN	18
i Ensayo Tunel	18
ii In Situ Nick Translation (ISNT)	18
iii Ensayo Cometa a pH neutro	19
1.3.3.2. Pruebas que evalúan la fragmentación del ADN basadas en la susceptibilidad del mismo a la desnaturalización	19
i DBD - FISH (DNA Breakage Detection - Fluorescence in situ hybridization)	19
ii Ensayo de la estructura de la cromatina espermática (SCSA - Sperm Chromatin Structure Assay)	20
iii Test de Dispersión de la Cromatina Espermática (SCDt - Sperm Chromatin Dispersion Test)	20
iv Ensayo cometa en condiciones alcalinas	21
1.3.3.3. Pruebas que detectan defectos de empaquetamiento del ADN	21
i Tinción con Cromomicina A3 (CMA3)	21
ii Coloración de Azul de Toluidina y la prueba de Decondensación de la Cromatina Nuclear (NCD)	22
1.3.3.4. Pruebas que evalúan la maduración y/o condensación de la cromatina espermática	23
i Prueba de maduración de la cromatina	23
ii Estudio de las proteínas básicas del núcleo espermático	24
iii Evaluación de la maduración y condensación de la cromatina nuclear	24

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	25
2.1. HIPÓTESIS GENERAL	27
2.2. OBJETIVO GENERAL	28
2.2.1. Objetivos particulares	28
3. MATERIALES Y MÉTODOS	29
3.1. Lugar de trabajo	29
3.2. Tamaño y características de las muestras	29
3.3. Evaluación de la calidad seminal	29
3.3.1. Pruebas de control de calidad del núcleo espermático	30
3.3.1.1. Morfología nuclear	30
3.3.1.2. Maduración de la cromatina espermática	30
3.3.1.3. Maduración y condensación de la cromatina espermática	30
3.3.1.4. Maduración y respuesta a la decondensación de la cromatina espermática	30
3.3.1.5. Evaluación de la integridad de la cromatina nuclear	30
3.3.1.5.1. Desarrollo de la prueba	30
3.3.1.5.2. Preparación del medio de soporte	30
3.3.1.5.3. Inducción de rupturas en el ADN (controles positivos)	31
3.3.1.5.4. Tratamiento de las muestras	31
3.3.2. Pruebas rutinarias de control de calidad espermática	35
3.3.3. Análisis estadístico	35
4. RESULTADOS	38
4.1. Morfología Nuclear – Reacción de Feulgen	38
4.2. Maduración de la cromatina – Azul de Anilina	41
4.3. Maduración y compactación de la cromatina nuclear – Azul de Toluidina	43
4.4. Respuesta a la decondensación – NCD	44
4.5. Integridad de la cromatina nuclear – Prueba de fragmentación	45

4.6. Pruebas de calidad espermática	50
5. RESULTADOS	52
5.1. Morfología nuclear	52
5.2. Valores de referencia para las pruebas nucleares	53
5.3. Valor de las pruebas nucleares en la identificación de muestras pertenecientes a individuos de baja fertilidad	55
5.4. El valor predictivo de la prueba de fragmentación	56
5.5. Control de calidad espermático	57
6. CONCLUSIONES	59
7. BIBLIOGRAFÍA	62
ANEXO I: TABLAS	79
ANEXO II: PROTOCOLOS	82

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1: Microfotografía de espermatozoide bovino tomada con microscopía electrónica de barrido. Modificado de Ho y Suárez, 2003. 8
- Figura 2: Microscopía electrónica de espermatozoides equinos y sus núcleos. Tomado de Livolant, 1984 9
- Figura 3: Imágenes tipo toroide obtenidas en cromatina espermática nativa con microscopía electrónica de barrido: 50 nm x 25 nm (50000 pb). Tomado de Balhorn, 2007. 11
- Figura 4: Compactación del ADN espermático durante la espermiogénesis por asociación de toroides. Sitios de unión a la matriz nuclear (MARs). Modificado de Ward, 2010. 12
- Figuras 5 y 6: Resumen de los principales aspectos de la maduración y compactación de la cromatina espermática durante la espermiogénesis. Modificado de Balhorn, 1982. 13
- Figura 7: Morfología nuclear evaluada por la coloración de Feulgen. 39
- Figura 8: Núcleos espermáticos inmaduros (AB+) en los cuales no se completó el reemplazo de histonas. 42
- Figura 9: Núcleos espermáticos que presentan fallas en la maduración y / o compactación de la cromatina coloreados con Azul de Toluidina (AT+). 44
- Figura 10: Diferentes categorías morfológicas nucleares halladas tras una incubación de 11 minutos con DTT y posterior coloración con Azul de Toluidina. 45
- Figuras 11 y 12: Prueba de fragmentación del ADN. Imágenes de controles positivos. 46
- Figuras 13 y 14: Prueba de fragmentación del ADN. Imágenes de núcleos procesados sin tratamiento previo con peróxido de hidrógeno. 47
- Figura 15: Prueba de fragmentación del ADN. Imagen de un preparado que contenía núcleos controles y núcleos sin tratamiento con peróxido de hidrógeno. 48
- Figura 16: Prueba de fragmentación del ADN. Imágenes de núcleos fragmentados en los controles positivos y núcleos correspondientes a la muestra sin tratamiento con peróxido de hidrógeno que contiene un núcleo fragmentado. 49

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Porcentajes de anomalías morfológicas totales y de núcleos espermáticos con morfología normal, según las diferentes categorías de fertilidad.	38
Gráfico 2: Medias porcentuales de las anomalías morfológicas evaluadas mediante la Reacción de Feulgen por categoría de fertilidad.	40
Gráfico 3: Box - plot para los núcleos evaluados por la prueba de Azul de Anilina según la categoría de fertilidad.	42
Gráfico 4: Box - plot para los núcleos AT+ evaluados por la prueba de Azul de Toluidina según la categoría de fertilidad.	43
Gráfico 5: Box - plot para los núcleos (categorías III y IV) evaluados por la prueba NCD según la categoría de fertilidad.	44
Gráfico 6: Box - plot para los núcleos fragmentados evaluados por la prueba de fragmentación según la categoría de fertilidad.	50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Medias \pm desvíos estándares de las anomalías morfológicas observadas por la Reacción de Feulgen según las diferentes categorías de fertilidad.	41
Tabla 2. Porcentajes de núcleos positivos a las pruebas de AB, AT, NCD y Fragmentación para los toros de Alta Fertilidad.	79
Tabla 3. Porcentajes de núcleos según la morfología evaluada por la coloración de Feulgen para los toros de Alta Fertilidad.	79
Tabla 4. Porcentajes de núcleos positivos a las pruebas de AB, AT, NCD y Fragmentación para los toros de Media Fertilidad.	80
Tabla 5. Porcentajes de núcleos según la morfología evaluada por la coloración de Feulgen para los toros de Media Fertilidad.	80
Tabla 6. Porcentajes de núcleos positivos a las pruebas de AB, AT, NCD y Fragmentación para los toros de Baja Fertilidad.	81
Tabla 7. Porcentajes de núcleos según la morfología evaluada por la coloración de Feulgen para los toros de Baja Fertilidad.	81

ÍNDICE DE ESQUEMAS

Esquema metodológico de la prueba de fragmentación desarrollada	34
Esquema de la metodología aplicada	37

ABREVIATURAS

°C	Grados centígrados
μl	Microlitros
AB	Coloración de Azul de Anilina
ADN	Ácido Desoxirribonucleico
ARN	Ácido Ribonucleico
AT	Coloración de Azul de Toluidina
CABIA	Cámara Argentina de Biotecnología e Inseminación Artificial
CIA	Centros de Inseminación Artificial
CMA3	Tinción con Cromomicina A3
COMETA	Electroforésis en gel de células individuales
DBD – FISH	Detección de rupturas de ADN mediante hibridación <i>in situ</i> fluorescente
DTT	Ditiotreitol
dUTP	Desoxi-Uridina Trifosfato
FIV	Fertilización <i>In Vitro</i>
h	Horas
HOST	Test de endósmosis
IA	Inseminación Artificial
ICSI	Inyección Intracitoplasmática de espermatozoides
INITRA	Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal

ISNT	<i>In Situ</i> Nick Translation
m/v	Masa en volumen
MARs	Regiones de unión a la matriz nuclear
min	Minutos
ml	Mililitros
mM	Milimolar
MP	Movilidad Progresiva
MT	Movilidad Total
N	Normal
NaCl	Cloruro de sodio
NCD	Prueba de Decondensación de la Cromatina Nuclear
S – S	Puentes disulfuro
S/MARs	Regiones de unión Andamio/ matriz
SCDt	Test de Dispersión de la Cromatina Espermiática
SCSA	Ensayo de la Estructura de la Cromatina Espermiática
SDS	Dodecil sulfato de sodio
Tris	Hidroximetil aminometano
TUNEL	Marcación de la UTP final mediada por la desoxinucleotidil transferasa terminal
UBA	Universidad de Buenos Aires
v /v	Volumen en volumen

RESUMEN

El conjunto de pruebas *in vitro* que se realizan en los Centros de Inseminación Artificial (CIA) permite estimar la capacidad fecundante del semen. Con estas pruebas se puede predecir el comportamiento del espermatozoide desde la inseminación hasta su fusión con el ovocito. Sin embargo, aspectos tales como la capacidad de decondensación de la cabeza espermática, la formación del pronúcleo masculino y el desarrollo embrionario temprano dependen en parte de las características del núcleo espermático, que no son evaluadas en los controles de calidad de rutina. El objetivo del presente trabajo fue demostrar la importancia de la incorporación de las pruebas nucleares en el control de calidad del semen bovino congelado. Se analizaron muestras de 30 machos provenientes de distintos CIA, utilizándose dos pajuelas provenientes de un mismo eyaculado para cada uno de los toros. Las muestras fueron clasificadas en tres categorías según su fertilidad: Alta, Media y Baja, de acuerdo a la información provista por los diferentes CIA en base a los resultados de campo de las inseminaciones realizadas con el semen congelado de los toros donantes. Se llevó a cabo la evaluación de calidad del núcleo espermático mediante pruebas que evaluaban la morfología nuclear - Coloración de Feulgen -, la maduración de la cromatina - Coloración de Azul de Anilina (AB) -, la maduración y compactación de la cromatina nuclear - Coloración de Azul de Toluidina (AT) -, la respuesta a la decondensación de la cromatina nuclear - Prueba de decondensación de la cromatina nuclear (NCD) - y la fragmentación por medio de una nueva técnica desarrollada en la presente tesis. Se realizó también la evaluación de calidad espermática mediante el protocolo del Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación de Gametas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. La prueba de fragmentación desarrollada reunió las condiciones necesarias para ser ejecutada en un laboratorio de baja complejidad, demostró consistencia interna entre las mediciones y permitió discriminar con facilidad los núcleos fragmentados de aquellos no fragmentados. Se evaluó la existencia de diferencias significativas entre los resultados de las pruebas nucleares y las categorías de fertilidad mediante el test no paramétrico de Kruskal Wallis o el test de las medianas, y se analizó su significación mediante el contraste de rangos de Canover. Si bien no se

encontró asociación entre el porcentaje de anomalías morfológicas nucleares y la fertilidad, la detección de algunas de ellas sería de utilidad para descartar muestras que podrían disminuir el rendimiento a campo. Las pruebas de AB, NCD y la prueba de fragmentación desarrollada presentaron diferencias significativas según los distintos niveles de fertilidad. Las pruebas de Azul de Anilina y la prueba de fragmentación permitirían distinguir a los toros de baja fertilidad. La prueba de NCD permitiría distinguir a los individuos de alta fertilidad respecto de los de media y baja fertilidad. Todas las pruebas empleadas aportan diferente información sobre la calidad de la cromatina nuclear que permite detectar anomalías no compensables en los espermatozoides, por lo tanto, resultaría aconsejable el empleo conjunto de las mismas.

Palabras clave: fragmentación ADN, maduración de la cromatina, decondensación, calidad seminal, toro, fertilidad

ABSTRACT

Sperm quality evaluation methods performed in Artificial Insemination Centres (CIA) are able to predict *in vivo* fertilizing ability. These tests can predict the spermatozoa behavior from insemination to fusion with the oocyte. However, aspects such as the decondensation capability of the sperm head, the male pronucleus formation and early embryonic development, all depend in some way on the spermatid nucleus characteristics, which are not evaluated in routine quality controls. The aim of this work was to show the importance of nuclear tests in semen quality control. Thirty samples of bovine frozen semen from different CIA were analyzed using two straws from the same ejaculate for each donor bulls. These were classified in high, medium and low fertility according to field results provided by each of the CIA. The nucleus quality was established by tests which assessed nuclear morphology - Feulgen Reaction - chromatin maturation - Aniline Blue stain (AB) - maturation and condensation of the chromatin - Toluidine Blue stain (TB) - response to nuclear chromatin decondensation - Nuclear Chromatin Decondensation test (NCD) and fragmentation by a new technique developed in this thesis. Sperm quality was

also assessed according to the Seminal Quality and Gametes Cryopreservation Laboratory of the Veterinary Sciences Faculty, UBA protocol. The fragmentation test developed gathered all necessary conditions to be performed in a low complexity laboratory, showed internal consistency between measurements and allowed easy differentiation between fragmented and non-fragmented nucleus. Differences between results of nuclear tests and fertility categories were evaluated by the Kruskal Wallis non parametric test or the median test, and its significance was analyzed by the Canover ranks contrast test. Even though no association was found between nuclear abnormalities percentage and fertility, detection of some of them could be useful to rule out samples which could diminish field performance. AB, NCD and the new fragmentation test developed showed significant differences between fertility levels. Both, Aniline Blue stain and the new fragmentation test, would allow distinguishing low fertility bulls. NCD test might separate high fertility individuals from low fertility ones. All tests provide different information about quality of the nuclear chromatin that enables the detection of non-compensable abnormalities in the spermatozoa; therefore, it would be advisable to use them all.

Key words: DNA fragmentation, chromatin maturation, decondensation, semen quality, bull, fertility

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La biotecnología de la reproducción ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas. Las diversas técnicas de reproducción asistida son cada vez más utilizadas, ya que brindan grandes ventajas en el mejoramiento genético y también en la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual (Peralta y col., 2000).

Dentro de estas técnicas, la inseminación artificial (IA) es una de las más sencillas y la que ha tenido más difusión, ya que permite utilizar reproductores genéticamente superiores sobre un número de vientres mucho mayor. Esto se logra maximizando la cantidad de dosis inseminantes obtenidas a partir de un único eyaculado de un reproductor, sin reducción de la fertilidad. En paralelo con la IA, se han desarrollado protocolos de congelamiento de semen que, en el caso particular del bovino, son altamente eficientes (Uwland, 1978; Lundgren, 1980; Catena y Cabodevila, 1999; Sara, 2006; Munar, 2007).

Durante el año 2011, en nuestro país se comercializaron 4.938.767 dosis, de las cuales el 90% tuvo como destino el mercado interno y 10% se exportaron. Del total de las dosis comercializadas, el 52% fueron dosis importadas y el 48% de origen nacional -el 90% de las dosis importadas fueron destinadas al área de la producción láctea- (Etcheverry, 2012; comunicación oral). Se exportaron 488.969 dosis seminales, de las cuales más de un 85% tuvo como destino el área de la producción de carne. En la actualidad, se considera que menos del 6% del ganado de carne en la Argentina es inseminado artificialmente, correspondiendo una alta proporción a planteles de pedigrí y rodeos multiplicadores de genética (puros controlados y registrados). En contraste, se estima que la IA se utiliza en aproximadamente el 35 - 45% del rodeo lechero de nuestro país, incluyendo a cabañas y tambos comerciales (Marcantonio, 2003; Bó y col., 2005; Fioretti, 2006). En los últimos años, el incremento en los costos del transporte y la incidencia de algunas enfermedades (Encefalitis Espongiforme Bovina; Aftosa, etc.) limitaron el comercio de reproductores en pie mientras que aumentó la demanda de semen bovino y embriones congelados (Etcheverry, 2009). Por otra parte, el empleo de semen congelado

para la IA permite el uso masivo de padres probados, produciendo cambios significativos sobre la composición genética de los rodeos. Esto último se podría conjugar además con un esquema de pruebas de progenie para evaluar con mayor exactitud la productividad de los padres que integran dichos núcleos genéticos (Fioretti, 2006).

En síntesis, en nuestro país aún no se ha extendido masivamente el empleo de IA en los rodeos de cría y el empleo en rodeos lecheros todavía está en pleno desarrollo.

Resulta imprescindible que los reproductores que se empleen sean seleccionados minuciosamente en base a las características deseables para el tipo de producción. Es importante también que se realice la selección teniendo en cuenta las pruebas de progenie y, a través de nuevas tecnologías como la selección asistida por marcadores moleculares, la detección de genes favorables para ciertas características productivas tales como la eficiencia de conversión, la ternura de las carnes o la producción de grasas, y proteínas en la leche (Corva, 2007; Echeverri y col., 2011). En correspondencia con estos requerimientos, debería considerarse fundamental que esos animales que darán origen a la genética de un rodeo, sean poseedores de una buena calidad seminal, de manera tal que esté garantizada la potencial fertilidad de la progenie.

Independientemente de la calidad genética y/o resultados de campo que posean los toros integrantes de los planteles de los diferentes centros de inseminación, cada extracción es sometida a un control de calidad pre y post congelado, de manera tal de asegurar que el material a comercializar cumple con las condiciones establecidas por el Decreto Reglamentario N° 4.678/73. Estas pruebas individualmente resultan insuficientes para predecir la calidad seminal o la fertilidad del donante. En este Decreto no se establecen exigencias mínimas respecto a características del semen tales como: viabilidad post-descongelación, anomalías o número de espermatozoides con movilidad progresiva por dosis. Éstas surgieron de la propia industria como una

forma de garantizar calidad pero, en la actualidad, continúa sin unificarse el criterio que permita estandarizar los valores de referencia para ser aplicados en todos los centros de inseminación artificial (CIA) del país.

Los CIA cuentan en nuestro país con equipamiento y personal capacitado para efectuar las pruebas básicas del control de calidad seminal. No obstante, existen diversas pruebas que complementan este control rutinario y que pueden llevarse a cabo en laboratorios de baja complejidad. La elección de las pruebas complementarias que se realizan sobre cada muestra de semen depende de diversos factores, entre ellos, el tiempo que insume la técnica dentro del proceso de los controles de calidad, el costo de la misma en relación con el potencial beneficio que pueda obtenerse de la muestra y la necesidad de equipos y/o personal capacitado especialmente para la realización de la prueba.

Dentro de este grupo de evaluaciones complementarias, las pruebas de calidad del ADN espermático han ganado amplia difusión en los últimos tiempos, en base a la necesidad de encontrar metodologías que permitan evaluar las anomalías que influyen en la fertilidad y no pueden ser compensadas por el aumento del número de espermatozoides presentes en las dosis inseminantes (Evenson, 1999; Saacke y col., 2000). Los espermatozoides con defectos compensables no son capaces de penetrar el ovocito, por lo cual no se desencadena en este último el bloqueo de la polispermia, permitiendo que otro espermatozoide normal pueda fertilizarlo. Estos defectos se deben a ciertos rasgos relacionados con anomalías morfológicas de la cabeza, defectos de acrosoma o colas anormales así como a factores desconocidos vinculados a defectos funcionales o moleculares. Los espermatozoides con defectos no compensables pueden fertilizar el ovocito pero el embrión que originan no es viable. Los defectos no compensables son debidos a aberraciones cromatínicas en células morfológicamente normales o en células aparentemente normales en eyaculados con un alto porcentaje de espermatozoides anormales (Saacke, 1994 y 2008). Dichas anomalías también disminuyen los porcentajes de éxito en técnicas de reproducción asistida

(fertilización in vitro – FIV – e inyección intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI –).

Por ello es relevante aplicar y/o poner a punto pruebas que permitan detectar precozmente signos de subfertilidad o infertilidad debidas a alteraciones nucleares que sean rápidas y económicas, de manera tal que puedan instaurarse dentro del control de calidad espermática en laboratorios de baja complejidad.

1.1. Origen del semen y características de la cromatina espermática

El semen o eyaculado proviene tanto de los testículos, que dan origen a la parte celular (espermatozoides), como de las glándulas secretorias que aportan la parte líquida (plasma seminal). Los espermatozoides transportan ácido desoxirribonucleico (ADN) como fuente de información genética, y el plasma seminal les sirve como vehículo, diluyente y estimulante, proporcionándoles protección y energía (Holy, 1989).

El espermatozoide es una célula terminal, caracterizada por tener una alta diferenciación estructural y funcional. Su rol principal es el transporte de un paquete de información genética hasta el ovocito para originar un nuevo individuo. Cuenta con una serie de estructuras especializadas: membrana plasmática con áreas diferenciadas con una función específica y organelas con disposición particular tales como la vaina mitocondrial, el flagelo y el acrosoma (Rodríguez-Martínez, 2000).

El gameto masculino maduro está compuesto por tres partes principales, cabeza, cuello y cola, en esta última se reconocen: pieza intermedia, principal y terminal (Barth & Oko, 1989)

La cabeza del espermatozoide bovino tiene forma ovoidal, aplanada dorsoventralmente. Está constituida principalmente por el núcleo y éste por la cromatina. La cromatina presenta mayor condensación en la zona basal de la cabeza (Gledhill, 1985; Ferrari y col., 1998). La zona apical está rodeada por el

acrosoma que recubre un sesenta por ciento de la misma. El acrosoma, al igual que la membrana plasmática, es de origen citoplasmático.

Figura 1: Microfotografía de espermatozoide bovino tomada con microscopía electrónica de barrido. Modificado de Ho y Suárez, 2003.

1.1.1. **Espermatogénesis:** La gametogénesis masculina o espermatogénesis cuyo producto final es el espermatozoide, involucra una serie de divisiones celulares seguidas de una etapa de maduración. La espermatogénesis progresa en dos fases: espermatocitogénesis y espermiogénesis.

1.1.2. **Espermatocitogénesis:** La espermatocitogénesis es la fase proliferativa de la gametogénesis. Se inicia en las espermatogonias (células germinales primitivas). Estas células son diploides ($2n$) y luego de varias divisiones mitóticas forman espermatocitos primarios, también diploides. A partir de cada espermatocito primario y a través de dos divisiones meióticas sucesivas se forman cuatro espermátidas, que son células haploides (n). La espermatocitogénesis se inicia en los testículos, sobre la membrana basal de los túbulos seminíferos y progresa hacia la luz de dichos túbulos. Las espermátidas son células inmóviles, su movimiento es pasivo debido a la corriente de fluido que segregan las células de Sertoli y que las lleva de los túbulos seminíferos al *rete testis* (Kvist, , 1980b; Salisbury y col., 1982)

1.1.3. **Espermiogénesis:** La espermiogénesis es la fase diferencial de la espermatogénesis, en la cual el núcleo y el citoplasma de las espermátidas experimentan cambios morfológicos y estructurales, y se forman la cabeza, el acrosoma y la cola. Durante la espermiogénesis ocurre una reorganización estructural y bioquímica compleja en el núcleo espermático. Éste madura y se estabiliza produciéndose cambios en su composición (reorganización bioquímica de la cromatina) y en la estructura espacial del ADN (maduración de la cromatina) (Mc Donald y Pineda, 1991; Eddy y O'Brien, 1994).

1.1.3.1. Reorganización bioquímica de la cromatina: al avanzar la espermiogénesis, la cromatina pierde su organización en nucleosomas y pasa a ser una fibra transcripcionalmente muda. Se neutralizan las fuerzas electrostáticas de la molécula de ADN favoreciéndose la condensación del material genético (Kvist, 1980a). Las hebras de cromatina muestran una organización en forma de toroides (Balhorn y col., 2000; Balhorn, 2007), y la microscopía electrónica revela que, en el espermatozoide maduro, tienen una disposición en laminillas paralelas (Livolant, 1984) (Ver FIGURA 2). Las espermátidas jóvenes sufren un reemplazo de histonas por histonas específicas del testículo, y éstas, a su vez, son cambiadas por proteínas de transición. A las proteínas de transición las sustituyen, finalmente, las protaminas y con esta constitución la espermátida entra en la cabeza del epidídimo (Auger y col., 1993; Bench y col., 1996).

Figura 2: Microscopía electrónica de espermatozoides equinos y sus núcleos. La flecha indica la disposición en laminillas que adquiere la cromatina nuclear durante la espermiogénesis. Tomado de Livolant, 1984

Las protaminas son proteínas ricas en cisteína y arginina, mientras que las histonas son abundantes en lisina. Las protaminas pueden ser de tres tipos: P1, P2 y P3. Difieren en su tamaño y en la secuencia de sus aminoácidos, siendo P1 la más rica en residuos de cisteína (Rodríguez Martínez y col., 1985). La unión de cada una de las protaminas al ADN es diferente, lo que genera distintas formas de compactación de la cromatina, según la presencia y proporción de cada una de ellas (Pirhonen y col., 1994). Los bovinos, así como los porcinos, presentan solamente la protamina P1 (Tobita y col., 1982; Tobita y col., 1983; Bench y col., 1996).

Esta disposición en laminillas paralelas respondería a la asociación “lado por lado” de los toroides formados por la unión de las protaminas al ADN (Ward y Coffey, 1991; Ward, 1993).

1.1.3.2. Maduración de la cromatina: La alta estabilidad del núcleo espermático es el resultado de la formación de un gran número de puentes disulfuro, intra e intermoleculares entre los residuos de cisteína de las moléculas de protamina. Los puentes disulfuro se establecen mientras el espermatozoide migra desde la cabeza a la cola del epidídimo. Se determinó que al aumentar su número, la compactación de la cromatina espermática y la maduración del gameto aumentan. Las pruebas de decondensación *in vitro* de la cromatina indican que al aumentar el grado de condensación de la cromatina disminuye su respuesta a agentes decondensantes y su afinidad por los colorantes intercalantes (Krzanowaka, 1982; Rodríguez Martínez, 1985; Erenpreiss y col., 2001).

La presencia de puentes disulfuro entre cromátidas vecinas y dentro de una misma cromátida lleva a la formación de una estructura casi cristalina (Balhorn, 1982; Spano y col., 1999). La asociación de las protaminas al ADN es la responsable de la formación de una estructura denominada toroide (Ver FIGURA 3).

Figura 3: Imágenes tipo toroide obtenidas en cromatina espermática nativa con microscopía de barrido : 50 nm x 25 nm (50000 pb). Tomado de Balhorn, 2007.

Los toroides se ubicarían lado a lado como si fuesen un “paquete de salvavidas” según el modelo planteado por Mudrak y col. (2009). Este modelo explica la eficiencia con que los toroides participan de la condensación de la cromatina, otorgándole un alto grado de protección ya que actuarían silenciando la expresión génica hasta después de la decondensación en el ovocito (Ward, 2010). Esta organización estructural lograría una condensación tan completa que la mayoría del ADN estaría oculto dentro del toroide (Vilfan y col., 2004). Este componente del ADN espermático existe en estado semi-cristalino y es resistente a la digestión por nucleasas (Sotolongo y col., 2003). Por otra parte, la disposición en laminillas paralelas (asociación “lado por lado”) relacionada a los toroides, estaría también organizada en dominios en bucle (loops) por la matriz nuclear, situación que es coincidente con la organización en loops de la cromatina nuclear de las células somáticas (Ward y Coffey, 1991). La diferencia entre ambas reside en que en las células espermáticas no existe superenrollamiento en el ADN debido a las características de unión de éste con las proteínas básicas nucleares que permiten un empaquetamiento en un menor volumen. Según los últimos modelos desarrollados, los dominios en bucle de la cromatina se encontrarían asociados tridimensionalmente en una forma muy específica a la matriz nuclear mediante ARNs que constituyen una red proteinácea que une regiones discretas del ADN, denominadas “regiones de unión a la matriz” (MARs: Matrix attachment regions), a regiones de la

matriz denominadas “regiones de unión andamio/matriz” (S/MARs: Scaffold/matrix attachment regions). (Ver Figura 4).

Figura 4: Se observa la modificación que sufre el ADN espermático durante la espermiogénesis alcanzando un alto grado de condensación mediante la formación de toroides que se ubican asociándose como “paquetes de salvavidas”. También puede observarse la ubicación de los sitios de unión del ADN (MARs) a la matriz nuclear. Modificado de Ward, 2010.

Investigaciones recientes sugieren dos roles para esta unión específica entre el ADN y la matriz nuclear. En primer lugar, es necesaria una correcta asociación del ADN a la matriz nuclear para la replicación del ADN del pronúcleo paterno en el embrión de una sola célula. En segundo lugar, la matriz nuclear del espermatozoide puede actuar como un punto de control para integridad del ADN espermático después de la fertilización. En esta instancia, las secuencias de ADN asociadas con la matriz nuclear espermática podrían proporcionar en el cigoto una plataforma para la herencia transgeneracional de la estructura de la cromatina paterna. (Johnson y col., 2011; Ward, 2010).

Un resumen de la maduración y compactación de la cromatina espermática puede verse en las figuras 5 y 6 modificadas de Balhorn, 1982.

Figuras 5 y 6: Resumen de los principales aspectos de la maduración y compactación de la cromatina espermática durante la espermiogénesis. Modificado de Balhorn, 1982.

1.1.4. Estabilidad de la cromatina espermática: Inmediatamente después de la eyaculación aparece una hiperestabilidad en la estructura cuaternaria de la cromatina. Como no todos los grupos tioles de las protaminas están oxidados, el zinc proveniente del fluido prostático probablemente complete la formación de los puentes disulfuro (S-S) (Molina y col., 1995; Richthoff, 2002). El rol de la estabilización estructural de la cromatina por parte de cationes bivalentes ha sido estudiado encontrándose que éstos podían inducir la formación de toroides de manera similar a las protaminas (Hud y Vilfan, 2005)

La adecuada compactación de la cromatina permitiría una reducción en el tamaño y una modificación de la morfología del núcleo espermático. Estos cambios llevarían a que el núcleo adquiriera una forma hidrodinámica facilitando su tránsito hasta el ovocito (Johnson y col., 2011). Algunos estudios afirman que las modificaciones del tamaño y la forma del núcleo espermático, producto de la compactación de la cromatina durante la espermiogénesis, servirían como un factor predictivo de la fertilidad del toro y el ciervo colorado (Orstermeier y col., 2001; Malo y col., 2006). Por otra parte, la compactación de la cromatina nuclear durante la espermiogénesis sería también un factor de protección para el genoma paterno y de organización durante el desarrollo embrionario temprano (Dadoune y col., 1988; Evenson y col., 2002, Johnson y col., 2011),

1.1.4.1. Protección para el genoma paterno: durante la fase final de la espermatogénesis, el espermatozoide elimina la mayor parte del citoplasma y con él las enzimas capaces de protegerlo del daño peroxidativo. El gameto masculino tiene dos formas de defender su ADN del ataque oxidativo: la alta compactación de la cromatina y el plasma seminal (Hammadeh y col., 1999). La compactación es necesaria para proteger a la cromatina durante el tránsito a través del epidídimo y en el tracto reproductivo femenino (D'Occhio y col., 2007). Se observó que al incrementarse la compactación debido a la formación de puentes disulfuro en el complejo ADN-protamina aumenta la resistencia a las proteasas nucleares y a los detergentes que inducen disociación y lisis en la cromatina (Barrera y col., 1993).

1.1.4.2. Organización durante el desarrollo embrionario temprano: Cuando el espermatozoide penetra dentro del ovocito y forma el pronúcleo masculino la cromatina espermática sufre un proceso fisiológico de descondensación. (Pasteur y col., 1991; Hammadeh y col., 1999). Si la arquitectura de la cromatina nuclear, que es altamente definida y con zonas funcionales organizadas, está alterada, se ve modificada la iniciación y la regulación de la actividad génica paterna durante el desarrollo embrionario temprano (Haaf y Ward, 1995; Erenpreiss y col, 2006).

1.2. Anormalidades del Núcleo Espermático

Factores como el estrés fisiológico o ambiental, así como la presencia de anomalías cromosómicas o mutaciones génicas, pueden perturbar los eventos bioquímicos que ocurren durante la espermatogénesis, generando cromatina cuantitativa y cualitativamente alterada, y potencialmente incompatible con la fertilidad. Dentro de las alteraciones del núcleo espermático originadas durante el proceso de espermatogénesis se encuentran:

1.2.1. Cambios en el contenido u organización del ADN: errores durante la división meiótica generan espermatozoides con números cromosómicos anormales y/o estructuras cromosómicas alteradas (Lacadena, 1989).

1.2.2. Roturas en el ADN: durante el reemplazo de histonas por protaminas se producen roturas por necesidades fisiológicas, que son reparadas por la topoisomerasa II (Kierszenbaum, 2001; Evenson y col., 2002). Si las roturas persisten por fallas en el proceso, la integridad de la cromatina espermática queda irremediablemente dañada (McPherson y Longo, 1993; Morese-Gaudio y Risley, 1994). Así mismo, la persistencia de roturas puede llevar a apoptosis inducida por la digestión de endonucleasas que eliminan células portadoras de alteraciones genéticas (Sailer y col., 1995).

1.2.3. Falta de maduración de la cromatina y alteraciones de la condensación / compactación: la sustitución incorrecta de histonas en la cromatina espermática, así como la formación incompleta de puentes disulfuro, generan

cromatina con problemas de estabilidad y falta de maduración (Bochenek y col., 2001; Evenson y col., 2002).

1.2.4. Morfología anormal del núcleo espermático: las alteraciones citadas en los puntos anteriores pueden traducirse en cambios en la forma y tamaño nuclear. Microscópicamente se observan: macronúcleos, micronúcleos, núcleos diploides, piriformes, vacuolados, con diademas y crestas (Barth y Oko, 1989; Sailer y col., 1996; Ferrari y col., 1998).

1.3. Evaluación del Semen

1.3.1. Evaluación microscópica de rutina del semen post descongelado:

1.3.1.1. Movilidad: Se puede determinar la movilidad progresiva y en masa. La evaluación subjetiva es la más usada para determinar la calidad del seminal (Barth y Oko, 1989; Fortín, 1995; Hammadeh y col., 1999).

1.3.1.2. Viabilidad: La determinación del porcentaje de espermatozoides vivos se realiza por medio de coloraciones vitales (para microscopía de campo claro o de fluorescencia), que tiñen solamente aquellas células que tienen la membrana dañada (espermatozoides muertos) (Pintado y col., 2000).

1.3.1.3. Integridad de membranas: La prueba de endosmosis (HOST: Hypo – Osmotic Swelling Test): es una prueba que evalúa la funcionalidad de la membrana plasmática, indicando si está osmóticamente intacta (Rivolta y col., 1995; Campi y col., 2004).

1.3.1.4. Análisis de las características morfológicas de los espermatozoides: Para que la morfología del espermatozoide sea considerada normal tanto la cabeza con el acrosoma, así como el cuello, la pieza intermedia y la cola deben ser normales. Para su visualización se utilizan colorantes como el Rosa de Bengala, el Diff-Quick y otros. (Barth y Oko, 1989; Cisale, 1998). A diferencia de los métodos manuales de evaluación de la morfología espermática, que son subjetivos, se han desarrollado métodos objetivos de análisis asistidos por computadora. (Coetzee y col., 2001; Muiño, 2005).

1.3.1.5. Integridad acrosómica: La integridad del acrosoma post–descongelado puede ser determinada morfológicamente por medio de microscopía óptica de contraste de fase o mediante coloraciones específicas (WHO, 2010).

1.3.2. Evaluación de la cromatina espermática

Las anomalías de la cromatina espermática incluyen: alteraciones génicas, variaciones en el contenido de ADN, cambios en el número y en la estructura de los cromosomas, roturas en una o en ambas cadenas de ADN, presencia de proteínas anormales e interacción defectuosa entre las mismas.

Dentro de las evaluaciones que se llevan a cabo para evaluar la calidad del material nuclear de semen congelado, las más destacables son las siguientes:

1.3.2.1. **Contenido y distribución de ADN:** La Citometría de Flujo y la Citoespectrofotometría proporcionan mediciones rápidas y objetivas en células individuales. Permiten medir cientos o miles de células de una población heterogénea. Son técnicas sensibles y no invasivas que detectan y cuantifican la frecuencia de espermatozoides con contenido y/o distribución de ADN anormales. (Pinkel y col., 1982; Gledhill, 1985; Evenson y col., 1994; Sailer y col., 1996; Ferrari y col., 1998). Las determinaciones se hacen sobre espermatozoides previamente coloreados con colorantes con afinidad por el ADN, tales como Ioduro de Propidio, Naranja de Acridina, Acriflavina y Feulgen. Dado que los cromosomas X e Y tienen distinto contenido de ADN, la Citometría de Flujo pudo aplicarse en el desarrollo de métodos de sexado de semen (Gledhill, 1988; Johnson, 1995).

1.3.2.2. **Alteraciones cromosómicas:** El uso de sondas específicas de ADN, marcadas con colorantes de fluorescencia (hibridación *in situ*) ha permitido detectar alteraciones cromosómicas numéricas así como la presencia de determinados genes en núcleos espermáticos previamente decondensados (Recio y col., 2001; Devillard y col., 2002). Esta técnica ha sido usada para revelar la presencia de los cromosomas X e Y en espermatozoides bovinos y se constituyó en un método útil para la evaluación de pruebas de sexado de semen (Gledhill y col., 1988; Piumi y col., 2001).

1.3.2.3. **Morfología nuclear:** Las cabezas de espermatozoides de mamíferos se encuentran ocupadas casi en su totalidad por la cromatina nuclear por lo cual su forma debe ser relacionada con el contenido de ADN y la organización de la cromatina (Steinholt y col., 1994; Sailer y col., 1996). Se mostró que algunas anomalías en la morfología del núcleo espermático, como la presencia de núcleos piriformes, pequeños y vacuolados, están asociadas a modificaciones en la organización de la cromatina (Ferrari y col., 1998) y, potencialmente, pueden presentar una disminución en la fertilidad (Thundathil y col., 1999; Barth y Oko, 1989). La técnica más empleada en la evaluación morfológica del núcleo espermático mediante microscopía óptica de campo claro es la coloración de Feulgen, por ser específica y estequiométrica con el ADN (Ferrari, 1998).

1.3.3. **Integridad del ADN**

1.3.3.1. **Pruebas que detectan rupturas de cadena simple y/o doble el ADN**

- i Ensayo TUNEL (Terminal dUTP Nick end Labeling: Marcación de la UTP final mediada por la desoxinucleotidil transferasa terminal): Los espermatozoides se incuban en presencia de desoxinucleotidil-transferasa y de dUTP marcada con fluoresceína. La dUTP se incorpora en las cadenas simples y dobles de ADN que están rotas (Evenson y col., 2000 y 2002). Se usa para control celular un colorante como el Ioduro de Propidio que revela la presencia de ADN. La citometría de flujo o la microscopía de fluorescencia permiten analizar los resultados del ensayo, determinando la frecuencia de espermatozoides portadores de roturas en la población estudiada (Manicardi y col., 1998; Muratori y col., 2000).
- ii *In Situ* Nick Translation (ISNT): Cuantifica la incorporación de desoxiuridín trifosfato (dUTP) biotinilado a las roturas de cadena simple de ADN en una reacción catalizada por la polimerasa I. El ensayo ISNT detecta los espermatozoides que contienen valores apreciables de daño endógeno en su ADN. Si bien su concepción es similar al TUNEL, la mayor diferencia con el mismo radica en que, en

este caso, existe una actividad enzimática exonucleasa y la incorporación de nucleótidos es mayor por utilizar la cadena de ADN complementaria como molde. Los resultados del análisis de ISNT indican la presencia de anomalías originadas durante la remodelación de la cromatina del espermatozoide (Cortés Gutiérrez, y col, 2007).

- iii Ensayo COMETA (Single-cell gel electrophoresis: Electroforésis en gel de células individuales) a pH neutro: En condiciones no desnaturizantes, esta prueba permite la detección de rupturas de cadena doble en el ADN mediante electroforesis de células individuales. Como resultado de la electroforesis y de su revelado con colorantes fluorescentes específicos de ADN como el Bromuro de etidio o el SYBR-GREEN (Urrego y col., 2008; Enciso, 2009), las células con ADN intacto no modifican su forma, y las portadoras de roturas presentan “colas”. La longitud e intensidad de coloración de las colas son proporcionales al número de roturas en el ADN (Haines y col., 2001; Duty y col., 2002; Morris y col., 2002; Sakkas y col., 2002).

1.3.3.2. Pruebas que evalúan la fragmentación del ADN basadas en la susceptibilidad del mismo a la desnaturalización

- i. DBD - FISH (DNA Breakage Detection - Fluorescence *in situ* hybridization: Detección de rupturas de ADN – Hibridación *in situ* con sondas fluorescentes): La técnica del DBD - FISH se basa en la desnaturalización de la molécula de ADN por medio de ciertos álcalis o ácidos suaves. Dicha desnaturalización se produce a partir de los extremos de las roturas, produciéndose tramos restringidos de ADN de cadena simple que serán susceptibles de hibridar con una sonda de ADN marcada con un fluorocromo. Cuantas más roturas existan en la cadena de ADN, mayor será el nivel de marcado que se obtenga en el núcleo (Fernández y col., 2000 y 2002). El DBD-FISH tiene mucho interés, ya que es la única técnica disponible que

permite evaluar daño célula a célula, *in situ*, y en secuencias específicas del ADN (Fernández y col., 2002) Sin embargo, es una técnica compleja y laboriosa, y requiere de personal especializado y de equipamiento no usual en laboratorios de andrología. (Agarwal y Allamaneni, 2005, Gosálvez y col., 2006; Gutiérrez Gutiérrez, 2007, Cortés Gutierrez y col., 2007).

- ii. Ensayo de la estructura de la cromatina espermática (SCSA - Sperm Chromatin Structure Assay): Evenson y col. (1980) describieron que el ADN del núcleo espermático humano y bovino de individuos fértiles y subfértiles presentaban una susceptibilidad diferente a la desnaturalización, que se revelaba al colorearlo con Naranja de Acridina (verde: coloración ortocromática que se produce cuando el colorante se intercala como monómero entre las dos cadenas del ADN, rojo: coloración metacromática que se produce cuando el colorante se incorpora al ADN de cadena simple). Durante los últimos 20 años se aplicó esta técnica en numerosas pruebas de fertilidad y en el estudio de respuesta a agentes genotóxicos, la misma mostró una alta repetibilidad y sensibilidad en la detección de problemas en la integridad de la cromatina espermática (Evenson y col., 2002).
- iii. Test de Dispersión de la Cromatina Espermática (SCDt - Sperm Chromatin Dispersion Test): Esta prueba se fundamenta en generar una decondensación diferencial de la cromatina en aquellos espermatozoides que presentan su ADN fragmentado con respecto a aquellos que lo mantienen intacto. En humanos, diferentes protocolos muestran que con un tratamiento ácido previo a la desproteización, los espermatozoides que presentan fragmentación no liberan bucles de ADN, no generan un halo de dispersión de la cromatina o, si lo hacen, éste es de un tamaño muy pequeño. Por el contrario, los espermatozoides sin fragmentación del ADN generan halos amplios de dispersión de los bucles de cromatina (Fernández y col., 2003). Cuando la técnica se aplica a

otras especies, los resultados obtenidos son similares, pero la discriminación entre las células que presentan ADN fragmentado de las que no lo presentan no resulta tan sencilla. Por ello, la SCDt se modificó y la visualización del daño se realiza simplemente tras una lisis controlada. En este caso, los espermatozoides que contienen ADN fragmentado presentan un gran halo. Los que no lo están, no presentan halo o bien éste es de tamaño muy reducido y compacto. La formación de halos se evalúa con microscopía de campo claro o de fluorescencia. Esta técnica presenta como ventaja su baja dificultad y se puede adaptar en forma sencilla a cualquier laboratorio. Su desventaja consiste en que la estructura de la cromatina en los espermatozoides de diferentes especies no es igual, por lo cual la prueba de SCDt es necesariamente especie-específica, debiendo ser adaptada para optimizar los resultados. Es por ello que existen distintas versiones comerciales del SCDt en forma de kits que se encuentran bajo patente, razón por la cual se desconoce el protocolo empleado en los procesos de desnaturalización e hidrólisis.

- iv. Ensayo COMETA en condiciones alcalinas: A diferencia del ensayo llevado a cabo en condiciones neutras, el empleo de un pH mayor a 12, produce la desnaturalización de las hebras del ADN, dando lugar a la detección de los fragmentos de ADN generados por rupturas de cadena simple ya que dicha desnaturalización les permite la migración, situación restringida en condiciones de pH neutro. Además, este ensayo permite la detección de sitios lábiles a los álcalis y roturas de cadena simple asociadas a la reparación incompleta por escisión inducida en determinadas bases (Singh y col.,1988; Zuñiga Venegas, 2009).

1.3.3.3. Pruebas que detectan defectos de empaquetamiento del ADN

- i. Tinción con Cromomicina A3 (CMA3): Es una técnica que revela espermatozoides que tienen un nivel deficiente de empaquetamiento

en su cromatina (Manicardi y col., 1995), siendo también una prueba de maduración-condensación nuclear. La CMA3 es un fluorocromo que se ancla específicamente a regiones ricas en guanina-citosina y compite con las protaminas involucradas en el empaquetamiento por los mismos lugares en el ADN. Los espermatozoides que se tiñen intensamente con CMA3 pertenecerían a una población celular con niveles bajos de protaminación. Una de las limitaciones más importantes de esta técnica es la subjetividad del observador a la hora de establecer los grupos de clasificación. No obstante, algunos estudios la muestran como una prueba de elección para el análisis de la maduración nuclear del espermatozoide.

- ii. Coloración de Azul de Toluidina y la prueba de Decondensación de Cromatina Nuclear (NCD Nuclear Chromatin Decondensation): La prueba NCD determina el grado de maduración de la cromatina espermática y permite predecir *in vitro* la capacidad fertilizante de una muestra de semen (Krzanowska, 1982; Rodríguez Martínez y col., 1985; Liu y col., 1987; Barrera y col., 1993; Beletti y Mello, 1996; Vieytes, 2004). Se basa en la decondensación por acción de un agente reductor sobre los puentes disulfuro presentes en el ADN. Se observó que cuando el grado de condensación de la cromatina aumenta, disminuye su respuesta a agentes decondensantes y su afinidad a colorantes intercalares (Krzanowska, 1982; Rodríguez Martínez y col., 1985; Erenpresiss y col., 2001). La NCD muestra que la decondensación de los núcleos espermáticos inmaduros es más rápida y completa que la de los maduros. La coloración empleada en esta técnica es la del Azul de Toluidina (AT), aunque también puede utilizarse la coloración de Feulgen (Vieytes y col., 2008). El Azul de Toluidina es un colorante catiónico cuya unión al ADN da lugar al color metacromático azul-violeta, y corresponde a agregados de AT interactuando iónicamente con los grupos fosfatos negativos. La coloración celeste (ortocromática) se debe a la participación de un número mucho más reducido de moléculas de AT que se unen como

monómeros al ADN, mediante intercalación o por unión iónica. En núcleos con una maduración normal, es decir núcleos que han sufrido un cambio completo de histonas a protaminas, la completa neutralización de los grupos fosfato por las argininas de las protaminas y la ocurrencia de entrecruzamientos entre protaminas son los principales factores responsables de la reducida afinidad de la cromatina compacta del espermatozoide maduro por los colorantes catiónicos (Carretero y col., 2009). Por otra parte, la reducción de los grupos disulfuro mediante agentes reductores como el ditiotreitol (DTT), permite que las proteínas se relajen y que los grupos fosfato del ADN queden disponibles y accesibles a la unión de los colorantes (Barrera y col., 1993, Vieytes y col., 2008). Esto permite utilizar el DTT como control positivo de la tinción con AT. Es una técnica de elección dado que es rápida, sencilla, económica, no requiere de instrumentos complejos, sólo un observador bien entrenado (Bedford y col., 1973; Rodríguez Martínez y col., 1985; Zirkin y col., 1985; Liu y col., 1987). Además se ha descrito que el porcentaje de espermatozoides que sufre decondensación de la cromatina nuclear, se correlaciona con el porcentaje de núcleos inmaduros presentes en una muestra de semen (Rodríguez Martínez y col., 1985).

1.3.3.4. Pruebas que evalúan la maduración y/o condensación de la cromatina espermática

- i Prueba de maduración de la cromatina: La tinción con Azul de Anilina ácida permite la visualización de las histonas contenidas en el núcleo del espermatozoide, porque es una tinción selectiva de lisinas. Estas se encuentran en residuos persistentes de las histonas y no en las protaminas. Esta coloración es importante para revelar fallas en la maduración del gameto, que involucran modificaciones en las nucleoproteínas y disminución en el empaquetamiento (Terquem y Dadoune, 1983; Franken y col., 1999; Hammadeh y col., 2001).

- ii Estudio de las proteínas básicas del núcleo espermático: La electroforesis de proteínas básicas nucleares, hechas en gel de poliacríamida, y revelada con Coomassie Blue, permitió establecer patrones de bandas típicos en distintas especies (Lescoat y col., 1988). La técnica tiene valor diagnóstico en ciertos tipos de esterilidad en los que hay acumulación de intermediarios o falta de alguna de las protaminas típicas del espermatozoide normal. (Blanchard y col., 1990; Yebra y col., 1993).

- iii Evaluación de la maduración y condensación de la cromatina nuclear: La coloración habitualmente empleada en la evaluación de estos aspectos es la de Azul de Toluidina, colorante intercalar que permite detectar fallas en la maduración y/o condensación de la cromatina espermática. (Stockert y col., 1991; Erenpreisa y col., 2003; Belletti y Melo, 2004; Vieytes y col., 2008)

**HIPÓTESIS Y
OBJETIVOS**

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Según los últimos datos aportados por Cámara Argentina de Biotecnología e Inseminación Artificial – CABIA - (Etcheverry, 2012), la comercialización de semen creció un 130% en los últimos 10 años. Con respecto a la participación de Argentina en el mercado internacional, las importaciones de semen totalizaron 3.760.000 dosis en 2011, duplicando la cantidad de 1998. Las exportaciones crecieron más del 600% respecto del 2000, teniendo como destinos países del Mercosur en más del 90%. Estos hechos justifican la importancia de la producción de dosis seminales certificadas y de alta calidad en nuestro país con destino al mejoramiento genético de los rodeos y a la exportación de la genética Argentina, que continúa aumentando su demanda en los mercados externos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la genética es una variable importante para aumentar la producción de los rodeos de carne y leche, y que la inseminación artificial es una herramienta adecuada y probada a nivel mundial para el mejoramiento genético (Etcheverry, 2008), se deduce la necesidad de que Argentina se posicione como un país de uso creciente de la IA, progreso que deberá acompañarse de la producción de dosis seminales que satisfagan el amplio espectro de demandas que se presentan en la actualidad.

Algunos autores sostienen que la evaluación del semen mediante técnicas *in vitro*, si ha de tener algún valor predictivo de su capacidad fecundante *in vivo*, debería incluir el estudio de tantas características espermáticas como sea posible (Muiño y col, 2005; Sellem, 2012). En los últimos años, se establecieron normas ISO 9002 de calidad para los Centros de Inseminación Artificial, contemplando exigencias mínimas respecto a los parámetros a evaluar en los controles de calidad espermática. Dichas exigencias no son altas, al menos para la viabilidad post-descongelación, por lo tanto las diferencias de calidad en el semen existente en el mercado posiblemente se reduzcan pero, como es lógico de esperar, no desaparecerán (Catena y Cabodevila, 1999). No obstante, aunque las muestras presenten óptimos valores en las pruebas de control de calidad espermática, el resultado de la inseminación no siempre es coincidente con la fertilidad que se esperaría del toro según estos resultados.

Dichas diferencias son atribuibles a una multicausalidad (factores relativos al macho, a las hembras, a cuestiones de manejo nutricional, reproductivo, al manejo de la inseminación, al clima, etc) (Cruz Zambrano, 2006; Perry and Patterson, 2006; Glauber, 2012). Refiriéndonos específicamente a los factores intrínsecos del toro, resulta imprescindible detectar cuáles son los motivos por los cuales la fertilidad de ese individuo no es la esperada. En algunos casos, las pruebas de rutina revelan defectos que pueden ser clasificados como compensables, según lo propuesto por Saacke (1994), aumentando la concentración de las dosis a utilizar. Es frecuente encontrar que las muestras que portan defectos no compensables suelen superar las condiciones mínimas para su aceptación en las pruebas rutinarias de control de calidad. El problema entonces radica en las situaciones en las cuales el control de calidad espermática no es capaz de determinar eficientemente el origen de los defectos no compensables. Es allí donde cobra importancia la incorporación de pruebas nucleares en el control de calidad ya que algunos defectos no compensables pueden tener origen en el núcleo, en la medida en que aspectos relacionados con la fertilidad, como la capacidad de la formación del pronúcleo masculino, la capacidad de decondensación de la cromatina nuclear y el desarrollo embrionario temprano, dependen de la calidad de la cromatina nuclear (Chapman y Michael, 2003; Agarwall y col., 2005; Ward, 2010).

2.1. HIPÓTESIS GENERAL

La incorporación de pruebas de control de calidad nuclear a las técnicas de evaluación de la calidad de muestras de semen bovino congelado permitiría detectar individuos portadores de anomalías espermáticas no compensables.

2.2. OBJETIVO GENERAL

Implementar pruebas de control de calidad del núcleo espermático en muestras de semen bovino congelado que evalúen la morfología, maduración, condensación e integridad de la cromatina, y que puedan ser realizadas en laboratorios de baja complejidad, contribuyendo a la predicción de fertilidad de los toros donantes.

2.2.1. Objetivos particulares:

- 1) Determinar la prevalencia de anomalías morfológicas del núcleo espermático bovino.
- 2) Determinar la existencia de asociación entre los resultados obtenidos en las pruebas que evalúan la morfología, maduración y condensación de la cromatina espermática y los distintos niveles de fertilidad de los toros.
- 3) Desarrollar una prueba que permita determinar la presencia de fragmentación en el ADN de núcleos de espermatozoides bovinos criopreservados.
- 4) Determinar la existencia de asociación entre los resultados obtenidos en la prueba que evalúa la fragmentación de la cromatina espermática y los distintos niveles de fertilidad de los toros.

**MATERIALES Y
MÉTODOS**

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Lugar de Trabajo:

El trabajo se realizó en el Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación de Gametas que funciona en la Cátedra de Física Biológica (INITRA, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires). Este laboratorio, asociado a la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA) y considerado laboratorio de referencia por la misma, realiza espermogramas y asesoramiento a empresas del sector pecuario en lo referente a las dosis producidas.

3.2. Tamaño y características de las muestras:

La población muestreada está formada por dosis comerciales de semen congelado en pajuelas, provenientes de distintos CIA del país. Se recibieron las muestras conservadas en termos de nitrógeno líquido (-196°C) y se conservaron en las mismas condiciones hasta su procesamiento.

Se analizaron muestras de 30 machos, utilizándose dos pajuelas provenientes de un mismo eyaculado para cada uno de los toros.

Las muestras fueron clasificadas en tres categorías según su fertilidad: Alta, Media y Baja, de acuerdo a la información provista por los diferentes CIA en base a los resultados de campo de las inseminaciones realizadas con el semen congelado de los toros donantes.

3.3. Evaluación de la calidad seminal:

Las muestras (dos pajuelas de cada una formando un pool) fueron descongeladas en baño termostático a 37°C durante 30 segundos, según el protocolo empleado en nuestro laboratorio. Luego se fraccionaron en tres submuestras para realizar las diferentes pruebas de control de calidad seminal y del núcleo espermático. (Ver Esquema Metodológico). En cada extendido correspondiente a las submuestras se evaluó la misma cantidad de núcleos o espermatozoides según correspondiera a la prueba realizada.

3.3.1. Pruebas de control de calidad del núcleo espermático:

3.3.1.1. Morfología nuclear: Se empleó la coloración de Feulgen, según el protocolo descrito por Ferrari y col. (1996), que permite evaluar la morfología nuclear y al mismo tiempo tiene la capacidad de sugerir la presencia de anomalías del contenido de ADN, como pueden ser las diploidías o tetraploidías (Ver en Anexo II). En cada extendido se evaluaron 300 núcleos empleando microscopía de campo claro (1000X).

3.3.1.2. Maduración de la cromatina espermática: Se evaluó mediante la coloración de Azul de Anilina según el protocolo de Hammadeh y col (2001) (Ver Anexo II). En cada extendido se evaluaron 300 núcleos empleando microscopía de contraste de fase (1000X).

3.3.1.3. Maduración y condensación de la cromatina espermática: Se empleó la coloración de Azul de Toluidina para evaluar la maduración y condensación de la cromatina espermática en ausencia de agentes reductores. (Barrera y col., 1993) (Ver Anexo II). En cada extendido se evaluaron 300 núcleos empleando microscopía de contraste de fase (1000X).

3.3.1.4. Maduración y respuesta a la decondensación de la cromatina espermática: Se implementó la prueba de control de calidad de condensación de la cromatina espermática en presencia de agentes reductores (NCD) descrita por Vieytes y col. (2005). (Ver Anexo II). En cada extendido se evaluaron 300 núcleos empleando microscopía de campo claro (1000X).

3.3.1.5. Evaluación de la integridad de la cromatina nuclear: Se desarrolló y realizó la puesta a punto de una prueba que permite determinar la presencia de núcleos fragmentados en muestras de semen bovino congelado. Esta prueba se detalla en el siguiente apartado.

3.3.1.5.1. Desarrollo de la prueba:

3.3.1.5.2. Preparación del medio de soporte:

Se empleó una matriz de agarosa que permite el trabajo con espermatozoides no fijados al incluirlos en un medio de suspensión sobre un portaobjetos (Fernández y col, 2003). Para tal fin, se preparó una solución de agarosa normal al 0,65% (m/v) en agua destilada, manteniéndola en un baño a 80°C hasta su completa disolución. Luego se colocó la solución en un recipiente coplin vertical y se sumergieron los portaobjetos tres veces de manera de lograr que la agarosa se adhiriera a los mismos en forma uniforme. Posteriormente los portaobjetos se depositaron sobre una superficie metálica y se los mantuvo a una temperatura de 4°C, durante 30 minutos. A continuación se trasladaron los portaobjetos a una estufa, donde se los mantuvo a 80°C, durante 1h 15 min, para lograr un secado uniforme. Los portaobjetos tratados fueron acondicionados en cajas hasta el momento de su utilización, conservándolos como máximo 15 días.

3.3.1.5.3. Inducción de rupturas en el ADN (controles positivos):

Se eligió el tratamiento con peróxido de hidrógeno por su probada eficacia en la inducción de rupturas en las cadenas de ADN de núcleos espermáticos en distintas especies (Ciereszko y col, 2005; Słowińska y col, 2008; Enciso y col, 2009). Se colocó una alícuota de 50 µl de semen en 200 µl de una solución 200mM de peróxido de hidrógeno (concentraciones > 100 mM inducen la fragmentación del 100 % de los núcleos espermáticos en bovinos, Villani y col, 2010), y se conservó durante 30 minutos a 4°C. Los controles positivos fueron luego sometidos al mismo protocolo que las muestras y teñidos con la coloración de Giemsa.

3.3.1.5.4. Tratamiento de las muestras:

El tratamiento que se describe a continuación se aplicó simultáneamente en cada una de las tres submuestras.

Hidrólisis ácida: Para lograr la desnaturalización diferencial del ADN fragmentado de los núcleos espermáticos (Cortez Gutiérrez y col., 2007) se procedió a realizar una hidrólisis ácida previa al tratamiento de lisis. Se tomaron dos alícuotas, una de 50 µl de la solución de los controles positivos y otra de 20

µl de las muestras sin tratamiento previo, fueron incluidas en 50 µl de una solución acuosa de agarosa de bajo punto de fusión al 1% (m/v), mantenida a 37°C. Luego se tomó una alícuota de 15 µl de los controles positivos incluidos en agarosa y se montó sobre un portaobjetos pretratado rotulado como “controles”. Se repitió el procedimiento con la muestra que contenía los espermatozoides no tratados y se montó sobre un portaobjetos pretratado rotulado como “muestra”. A fin de verificar los resultados de la prueba al procesar la muestra y los controles al mismo tiempo, se mezclaron dos alícuotas de 15 µl de muestras y controles, montándose las mismas en forma superpuesta sobre un portaobjetos pretratado rotulado como “controles y muestra” y se homogeneizó el material. A continuación, todos los portaobjetos fueron cubiertos con un cubreobjetos, apoyando suavemente el mismo, y luego fueron colocados sobre placas metálicas a 4°C durante 1 hora, con el fin de lograr la solidificación de la mezcla. Posteriormente, se extrajeron los cubreobjetos por deslizamiento, presionando suavemente los mismos para evitar el arrastre del material. A partir de ese momento los portaobjetos permanecieron todo el tiempo en posición horizontal. Una vez retirados los cubreobjetos, los tres preparados fueron colocados en sus respectivas bandejas plásticas con capacidad de 15 ml, y luego sometidos a un tratamiento desnaturalizante con una solución de ácido clorhídrico 0,2 N preparada en el momento, durante 10 minutos, en oscuridad y a temperatura entre 18°C y 22°C.

Lisis reductora: Para observar las diferencias entre los núcleos fragmentados y los no fragmentados, luego de la hidrólisis ácida, se sometió a los mismos a una solución de lisis. Esta solución permite la desnaturalización de las proteínas nucleares por medio de un tampón iónico originado por el detergente SDS, al cual se sumó la acción de la fuerza iónica del NaCl que insolubiliza las proteínas nucleares, y por otra parte, la solución daría lugar a la decondensación del ADN mediante el efecto de un agente reductor de puentes disulfuro (2β-mercaptoetanol). Los detalles del procedimiento fueron los siguientes: Una vez realizada la hidrólisis ácida, los tres preparados fueron sumergidos en una solución de lisis reductora, preparada en el momento,

consistente en: NaCl 1,7M, Tris 0,4 M, 2 β -mercaptoetanol 5% (p/v), SDS 1% (v/v), a pH 7,5, incubándose a una temperatura de 18°C a 22°C, en campana y oscuridad, durante 5 minutos (solución adaptada de Suphamungmee y col., 2008). A continuación, los preparados se lavaron con agua destilada durante 5 minutos.

Deshidratación, secado y coloración: Los preparados fueron sometidos a una deshidratación secuencial en baños de alcohol etílico de 70°, 90° y 100°, durante 2 minutos en cada uno de ellos, y luego se los dejó secar al aire. Para que la observación fuese posible, los preparados fueron coloreados mediante la coloración de Giemsa (1:10 en agua corriente), durante 90 minutos, y se dejaron secar al aire. Los preparados coloreados se conservaron en cajas oscuras hasta el momento de la observación microscópica.

Esquema metodológico de la prueba de fragmentación desarrollada

3.3.2. Pruebas rutinarias de control de calidad espermática:

3.3.2.1. Determinación de la concentración espermática mediante recuento en cámara de Neubauer. (OMS, 2001; Hafez, ESSE 1989).

3.3.2.2. Determinación de la movilidad progresiva mediante la evaluación subjetiva en microscopio de contraste de fase (400X) con platina térmica a 37°C. (WHO 2010).

3.3.2.3. Determinación del porcentaje de espermatozoides vivos mediante coloración vital con Eosina/Nigrosina (Pintado y col., 2000). Se evaluaron 200 espermatozoides en cada extendido (microscopía de campo claro, 400X).

3.3.2.4. Determinación de la funcionalidad de membrana utilizando el test de endósmosis (HOST) (Campi y col., 2004). Se evaluaron 200 espermatozoides en cada extendido (microscopía de contraste de fase, 400X).

3.3.2.5. Determinación de la integridad acrosómica empleando microscopía de contraste de fase (1000X) (Pursel y Johnson, 1974). Determinación de la morfología espermática empleando la coloración de Rosa de Bengala al 3% (m/v) (Cisale, 1998). Se evaluaron como mínimo 200 espermatozoides por extendido empleando microscopía de campo claro (1000X).

3.3.3. Análisis estadístico:

Se estimaron los parámetros de posición y dispersión para todas las variables en estudio en los distintos niveles de fertilidad empleando estadística descriptiva.

Para evaluar la consistencia interna entre las mediciones de la prueba de fragmentación nuclear desarrollada, dado que la variable no resultó normal (Shapiro-Wilk, p valor <0,0001), se empleó el test de Friedman.

Se realizó el análisis de normalidad de las variables en estudio aplicando el test de Shapiro-Wilk. Se empleó el test de Kruskal Wallis (o en forma alternativa el test de las medianas) para determinar la existencia de diferencias entre los grupos con distinto nivel de fertilidad de los toros para las variables correspondientes a todas las pruebas realizadas en el presente estudio. Se analizó la significación de las pruebas para los distintos niveles de fertilidad mediante el contraste de rangos de Canover.

Todos los procedimientos estadísticos fueron realizados empleando el software Infostat, Versión 2008. El nivel de significancia, en todos los análisis, fue del 5%.

Esquema Metodológico

RESULTADOS

4. RESULTADOS

4.1. Morfología Nuclear – Reacción de Feulgen

El gráfico 1 muestra los porcentajes de núcleos morfológicamente normales y anormales observados para las diferentes categorías de fertilidad. Los valores obtenidos fueron similares en las categorías de fertilidad alta y media, mientras que en la categoría baja se observó una leve disminución en los porcentajes de núcleos morfológicamente normales. En dicha categoría también se observó que el desvío estándar del porcentaje de núcleos anormales fue mayor que el correspondiente a las categorías de fertilidad alta y media.

Gráfico 1: Porcentajes de anomalías totales y de núcleos espermáticos con morfología normal, según las diferentes categorías de fertilidad.

La Figura 7 muestra las diferentes alteraciones morfológicas observadas en los núcleos espermáticos coloreados con la Reacción de Feulgen.

Figura 7: Morfología nuclear evaluada por la coloración de Feulgen. Las flechas indican núcleos morfológicamente normales. 1, a: núcleo piriforme (Aumento digital - AD - 3X); 2, b: núcleo piriforme, globoso y vacuolado (AD 11X); 3, c: macronúcleo con vacuolas en diadema (flecha y llave en rojo indican el sector donde se ubican las vacuolas), debajo un núcleo morfológicamente normal que presenta una vacuola apical (AD 11X) ; 4, d: micronúcleo (AD 11X); 5, e: núcleo alargado (AD 4,5X); 6, f: núcleo globoso y piriforme (AD 11X); 7, g: núcleo globoso y vacuolado (AD 3X), en g bis se observa el mismo núcleo (AD 11X); 9, h: núcleo vacuolado (AD 11X); 10, i: núcleo diploide (Diploide “putativo” según Ferrari y col., 2005) (AD 11X)

En cuanto a la incidencia de anomalías de la morfología nuclear según la categoría de fertilidad, se encontró que:

- ✓ La presencia de macronúcleos, núcleos diploides y globosos fue similar en las tres categorías de fertilidad.
- ✓ El porcentaje de micronúcleos fue mayor en las categorías de fertilidad media y baja.
- ✓ Los núcleos alargados se presentaron en mayor porcentaje en la categoría de fertilidad baja.
- ✓ Los núcleos con morfología piriforme o con presencia de vacuolas fueron, entre los anormales, los que se presentaron en mayor porcentaje, en las tres categorías y aumentaron al disminuir la fertilidad, aunque también es en estas dos variables en las que pudieron apreciarse los mayores desvíos estándar, siendo mayores aún en la categoría baja.

El gráfico 2 permite comparar las medias porcentuales de cada anomalía según la categoría de fertilidad.

Gráfico 2: Medias porcentuales de las anomalías morfológicas nucleares evaluadas mediante la Reacción de Feulgen por categoría de fertilidad. Las líneas punteadas permiten un mejor seguimiento de las anomalías morfológicas evaluadas según la categoría de fertilidad pero no establecen ningún tipo de relación entre las mismas.

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 1 (medias porcentuales \pm desvíos estándares de cada una de las anormalidades morfológicas halladas).

Variable	Fertilidad		
	Alta	Media	Baja
Macronúcleos	0,27(\pm 0,21)	0,35(\pm 0,39)	0,29(\pm 0,40)
Micronúcleos	0,57(\pm 0,55)	0,74(\pm 0,89)	0,01(\pm 0,91)
Piriformes	1,98(\pm 1,06)	2,48(\pm 1,43)	2,94(\pm 3,51)
Alargados	0,62(\pm 0,55)	0,47(\pm 0,57)	1,13(\pm 0,92)
Globosos	0,66(\pm 0,49)	0,65(\pm 0,32)	0,84(\pm 0,63)
Vacuolados	1,63(\pm 1,18)	2,19(\pm 2,61)	3,28(\pm 3,97)
Diploides	0,08(\pm 0,19)	0,00(\pm 0,01)	0,06(\pm 0,10)

Tabla 1: Medias \pm desvíos estándares de las anormalidades morfológicas observadas por la Reacción de Feulgen según las diferentes categorías de fertilidad

No se observaron diferencias significativas al analizar las alteraciones morfológicas encontradas según las categorías de fertilidad (Kruskal Wallis; p valores $>0,05$)

4.2. Maduración de la cromatina – Azul de Anilina

Al evaluar la maduración de la cromatina espermática mediante la tinción con Azul de Anilina, se encontró que la distribución los núcleos azul de anilina positivos (AB +: aniline blue positivos) era similar en cuanto a la dispersión de datos, para las categorías de fertilidad alta y media, encontrándose sólo un valor extremo en esta última categoría. Las muestras provenientes de toros de baja fertilidad presentaron una distribución diferente a las otras dos categorías, en la que pudo apreciarse una mayor dispersión de los datos, mayores desvíos y un valor extremo. Los resultados obtenidos se observan en el Gráfico 3.

Gráfico 3: Box - plot para los núcleos evaluados por la prueba de Azul de Anilina según la categoría de fertilidad.

Debido a las diferencias observadas en las categorías de media y alta fertilidad con respecto a las de baja fertilidad, se aplicó el test de las medianas, agrupándose las dos primeras categorías mencionadas. Las muestras provenientes de toros de baja fertilidad presentaron medianas significativamente diferentes de las medianas de las categorías media-alta consideradas conjuntamente (p valor = 0.0084).

La Figura 8 muestra imágenes de núcleos AB+ obtenidos por el empleo de dicha técnica.

Figura 8: Núcleos espermáticos inmaduros (AB+) en los cuales no se completó el reemplazo de histonas. Las flechas indican núcleos maduros. (a: aumento digital 3X, b: aumento digital 4,5X)

4.3. Maduración y compactación de la cromatina nuclear – Azul de Toluidina

Al evaluar la maduración y compactación de la cromatina espermática mediante la tinción con Azul de Toluidina, se encontró que los núcleos AT+ presentaban una distribución simétrica para las tres categorías de fertilidad. No obstante, se observó una gran dispersión en los datos con valores mayores o iguales al 0,33% pudiendo apreciarse valores atípicos y extremos en las tres categorías de fertilidad. Los resultados se observan en el Gráfico 4.

Gráfico 4: Box - plot para los núcleos AT+ evaluados por la prueba de Azul de Toluidina según la categoría de fertilidad.

El test de las medianas demostró que no existen diferencias significativas para los núcleos AT positivos entre las tres categorías de fertilidad consideradas (p valores $> 0,05$ para las tres categorías de fertilidad).

La Figura 9 muestra imágenes de núcleos coloreados con Azul de Toluidina.

Figura 9: Núcleos espermáticos que presentan fallas en la maduración y / o compactación de la cromatina coloreados con Azul de Toluidina (AT+). Las flechas indican núcleos con maduración y/o compactación normal (Aumento digital 11X).

4.4. Respuesta a la decondensación – NCD

Los resultados obtenidos para la prueba de NCD mostraron que los promedios de núcleos con alto grado de decondensación (categorías III y IV) aumentaron al disminuir la fertilidad. En la categoría de fertilidad baja se observó una mayor dispersión en los datos. El Gráfico 5 muestra los valores obtenidos

Gráfico 5: Box - plot para los núcleos (categorías III y IV) evaluados por la prueba NCD según la categoría de fertilidad.

La respuesta a la decondensación mostró diferencias estadísticamente significativas para los distintos niveles de fertilidad (Kruskal Wallis; p valor < 0,0001). Las muestras correspondientes a un grado de fertilidad alto, presentaron valores significativamente inferiores y diferentes a los observados en los otros dos niveles.

La Figura 10 muestra imágenes de núcleos obtenidas tras la aplicación de la técnica de NCD coloreados con Azul de Toluidina en las que pueden apreciarse las diferentes categorías morfológicas evaluadas.

Figura 10: Diferentes categorías morfológicas nucleares halladas tras una incubación de 11 minutos con DTT y posterior coloración con Azul de Toluidina. Categoría I: núcleos con morfología y tamaño conservado, cromatina densa de aspecto homogéneo; Categoría II: núcleos con tamaño reducido y coloración más intensa y homogénea; Categoría III: núcleos con moderados signos de alteraciones de alteraciones morfológicas y presencia de vacuolas o aspecto granular; Categoría IV: núcleos con alteraciones morfológicas más evidentes y con importantes signos de decondensación como la presencia de vacuolas que coalescen formando amplias zonas claras.

4.5. Integridad de la cromatina nuclear – Prueba de fragmentación

Descripción de los distintos patrones morfológicos y tintoriales observados en la prueba desarrollada

El 100% de los núcleos pertenecientes a los controles positivos (espermatozoides sometidos a tratamiento con peróxido de hidrógeno), presentaron características morfológicas atribuibles a una decondensación escasa a nula, con aspecto homogéneo y coloración violeta. La morfología observada presentó ligeras diferencias con respecto a la normal. En la mayoría

de los casos, se observó un ensanchamiento de la base del núcleo, en la zona correspondiente a la región post acrosomal, dando un aspecto rectangular a los núcleos. Este hecho probablemente se explique teniendo en cuenta que, si bien la decondensación observada es escasa, es sabido que la misma se inicia en la base del núcleo, en coincidencia con la región post acrosomal (Spirito y col., 2000; Vieytes, tesis de Maestría en Biotecnología, 2004). En cuanto al tamaño, se observó que se encontraba conservado a excepción de unos pocos núcleos que parecían tener un tamaño menor.

Figuras 11 y 12: Las imágenes corresponden a controles positivos de la prueba en los cuales pueden apreciarse los núcleos con escasa a nula decondensación, morfología conservada y coloración violeta. En algunos núcleos puede apreciarse una morfología con cierta tendencia a la rectangularidad (Ejemplos indicados con flechas negras). La flecha roja indica un núcleo de tamaño menor que los restantes. Figura 11: aumento microscópico (AM):1000X, aumento digital (AD): 3X; Figura 12: AM: 1000X, AD: 4,5X

Las muestras (espermatozoides no sometidos al tratamiento previo con peróxido de hidrógeno) presentaron núcleos con dos patrones morfológicos claramente diferenciables entre sí. En uno pudieron apreciarse núcleos con importantes alteraciones morfológicas, desde un aumento considerable del tamaño hasta una pérdida completa de la forma normal. La cromatina se tiñó

de color rosa, pudiendo observarse desde un aspecto homogéneo, pero poco compacto, hasta la presencia de vacuolas y amplias zonas sin colorear. El otro grupo, minoritario, presentó las mismas características que las descritas en los controles positivos, considerándose entonces que este grupo responde a los núcleos que han sufrido procesos de fragmentación espontánea (no inducida exógenamente). (Figuras 13 y 14).

Figuras 13 y 14: Prueba de fragmentación del ADN. Imágenes de núcleos procesados sin tratamiento previo con peróxido de hidrógeno. Los núcleos no fragmentados (NF) presentaron importantes signos de decondensación, con pérdida de la morfología normal y coloración rosa. Los núcleos fragmentados por causas no inducidas exógenamente (F) se observaron con escasos a nulos signos de decondensación, cromatina homogénea y coloración violeta. Figura 13: AM: 1000X, AD: 3X, Figura 14: AM: 1000X, AD: 11X

En el preparado en que se realizó la mezcla de núcleos de los controles y la muestra, se pudo apreciar un elevado número de núcleos grandes, teñidos de un color rosa fuerte a violeta claro, con morfología conservada; otros núcleos, en menor proporción que los anteriores, con pérdida de la morfología normal y

signos evidentes de decondensación y un tercer grupo, en este caso más numeroso con respecto a lo observado en el preparado de las muestras, de núcleos de tamaño normal a pequeño, con cromatina densa, teñidos de color violeta, pudiendo distinguir entonces los núcleos que no han sufrido procesos de fragmentación de aquellos núcleos fragmentados por inducción con peróxido de hidrógeno o en forma no inducida (Ver Figura 15). La mayor proporción de núcleos grandes de morfología conservada con respecto a los núcleos que presentaron mayores signos de decondensación podría explicarse teniendo en cuenta que al mezclar la solución que contenía espermatozoides de los controles positivos con espermatozoides no tratados, estos últimos estaban siendo incluidos en una solución de peróxido de hidrógeno, ahora más diluida, pero que probablemente continúe produciendo radicales libres cuya acción genere alteraciones bioquímicas que afecten la respuesta de los núcleos no fragmentados a la decondensación.

Figura 15: Imagen de un preparado que contenía núcleos controles (F) y núcleos sin tratamiento con peróxido de hidrógeno (NF: núcleos pertenecientes a la muestra sin tratamiento con peróxido de hidrógeno que no presentaron signos de fragmentación).
AM: 1000X, AD: 4,5X

La Figura 16 presenta imágenes de núcleos de los controles y de una muestra obtenidos por la nueva prueba de fragmentación desarrollada.

Figura 16: a: Controles positivos de la prueba de fragmentación consistentes en núcleos fragmentados por tratamiento con peróxido de hidrógeno (Aumento digital 3X); b: En el centro puede observarse un núcleo fragmentado naturalmente (F) y alrededor varios núcleos con integridad de ADN conservada (NF) procesados con la prueba de fragmentación (Aumento digital 11 X)

Para analizar la consistencia interna de las mediciones se aplicó el test de Friedman, obteniéndose un p valor = 0,76. Este valor indica que no se encontraron diferencias significativas en la lectura de las diferentes submuestras. Se puede asegurar entonces la consistencia de la prueba.

El análisis de las distribuciones correspondientes a la presencia de núcleos fragmentados según la categoría de fertilidad puede resumirse en el Gráfico 6.

Gráfico 6: Box - plot para los núcleos fragmentados evaluados por la prueba de fragmentación según la categoría de fertilidad.

En las muestras provenientes de toros de baja fertilidad se observó un elevado porcentaje de núcleos fragmentados, en comparación a las otras dos categorías. No obstante, la dispersión de los datos fue mayor en las muestras de baja fertilidad.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones de núcleos fragmentados en los distintos niveles de fertilidad (Kruskal Wallis; p valor = 0,004). El grupo de muestras perteneciente a toros de baja fertilidad, presentó valores de fragmentación nuclear mayores a los observados en las muestras de Alta y Media fertilidad, que no presentaron diferencias significativas entre sí.

4.6. Pruebas de calidad espermática

1. La movilidad total y progresiva de las muestras de semen bovino post descongelado resultaron significativamente diferentes en aquellas pajuelas provenientes de toros clasificados en la categoría de alta fertilidad, en relación a los de media y baja fertilidad (Kruskal Wallis; MT: p valor = 0,0001 y MP: p valor < 0,0001).

2. El mismo análisis mostró que la funcionalidad de la membrana espermática, evaluada a través del HOST no es significativamente diferente según la categoría de fertilidad.
3. El porcentaje de espermatozoides vivos resultó diferente en las distintas categorías de la variable fertilidad (Kruskal Wallis, $p = 0,0107$), siendo la categoría alta significativamente diferente y mayor que la categoría baja.
4. La cantidad de espermatozoides con acrosoma intacto mostró diferencias estadísticamente significativas según los diferentes niveles de fertilidad (Kruskal Wallis: p valor = $0,0064$), siendo muy superiores en el caso de fertilidad alta que en los otros dos niveles.
5. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de las anomalías morfológicas totales en los diferentes grados de fertilidad.

DISCUSIÓN

5. DISCUSIÓN

5.1. Morfología nuclear:

Las anomalías morfológicas más frecuentes en las tres categorías de fertilidad fueron los núcleos piriformes y vacuolados, observándose los mayores porcentajes de ambas anomalías en la categoría de baja fertilidad. Esto coincidiría con estudios previos que relacionan la presencia de altos porcentajes de núcleos piriformes y vacuolados con una disminución en la fertilidad de los toros. Los núcleos piriformes suelen estar presentes en baja proporción en la mayor parte de los eyaculados bovinos (incluyendo aquellos considerados como de alta fertilidad), no obstante algunos investigadores sostienen que los espermatozoides piriformes tendrían reducida su capacidad para penetrar la zona pelúcida y que los cigotos presentarían dificultades en el clivaje (Barth y col., 1992; Thundathil y col., 1999). Diversos autores afirman que esta anomalía morfológica comparte el mismo origen con los núcleos alargados y que, probablemente, ambas tengan un impacto similar sobre la fertilidad (Saacke y col. 1988; Barth y col., 1992; Menkveld, 2010). Esta afirmación es consistente con los resultados obtenidos, en los cuales el mayor porcentaje de núcleos alargados se presentó en las muestras procedentes de animales de baja fertilidad. Por el contrario, la presencia de vacuolas nucleares en el semen bovino no impediría que tenga lugar la fertilización pero incrementaría las tasas de pérdidas embrionarias tempranas (Barth, 1984; Barth y Oko, 1989; Thundathil y col., 1998). Por esta razón las muestras con altos porcentajes de núcleos vacuolados deberían descartarse para su empleo en la IA (valores superiores al 8%, Decuadro-Hansen, 2012). Si bien no se encontró asociación entre el porcentaje de anomalías del núcleo espermático y la fertilidad, su detección sería de utilidad para descartar muestras que podrían disminuir el rendimiento a campo. Además, sería de gran utilidad comparar los resultados obtenidos en la detección de vacuolas nucleares por medio de coloraciones específicas para el ADN, como la coloración de Feulgen, con los resultados de la evaluación morfológica del semen realizados con microscopía de contraste de fases, o con microscopía diferencial de contraste de interferencia, llevada a cabo en los CIA, con el fin de

determinar si la detección de vacuolas o cráteres es igualmente eficiente en ambas metodologías.

5.2. Valores de referencia para las pruebas nucleares:

Prueba de maduración de la cromatina espermática: Para las categorías de fertilidad alta y media, el porcentaje de núcleos Azul de Anilina positivos (AB+) fue 0%, a excepción de un individuo (Toro N°8), perteneciente al grupo de fertilidad media, que presentó 1 núcleo positivo cada 300 núcleos observados. De las nueve muestras de individuos de baja fertilidad, sólo cuatro presentaron núcleos AB+, siendo los porcentajes mayores al 0,33%. (Ver Anexo II, Tabla 6). La muestra perteneciente al toro N° 8 también presentó un 1% de núcleos Azul de Toluidina positivos (AT+), indicando la existencia de alteraciones en la maduración y / o compactación de la cromatina espermática, y presentó un 56% de núcleos categorías III y IV para la prueba de NCD (prueba de decondensación de la cromatina nuclear: Nuclear Chromatin Decondensation test), evidenciando una respuesta exacerbada a los agentes decondensantes. El conjunto de anomalías de la cromatina detectadas en esta muestra podrían explicar los motivos por los cuales los resultados de campo no permitieron clasificar a este individuo en el grupo de Alta fertilidad.

Prueba de maduración y/o compactación de la cromatina espermática: En la categoría de alta fertilidad, sólo una muestra presentó núcleos AT+ (0,33%), mientras que en la categoría de media dos muestras presentaron núcleos AT+ (0,22% y 1%). La categoría de baja fertilidad presentó dos muestras con núcleos AT+ (0,33% y 1%). En base a los escasos resultados positivos observados en la totalidad de las muestras, resulta complejo establecer un valor de referencia para esta prueba, No obstante, considerando la información que aporta y la sencillez de realización de la prueba, ésta podría ser considerada de utilidad en una primera aproximación durante la evaluación de calidad de la cromatina espermática.

Prueba de decondensación de la cromatina espermática: Las muestras provenientes de individuos de alta fertilidad en ningún caso superaron el 43% de núcleos NCD categorías III y IV, presentando una media de 38%. Sólo un

individuo de fertilidad media presentó un valor de 38% para esta prueba y los restantes individuos de la misma categoría presentaron valores superiores al 54%. Todas las muestras provenientes de individuos de baja fertilidad presentaron valores mayores al 54% de núcleos NCD III + IV positivos. Por lo tanto, valores superiores al 35% para los núcleos de categorías III y IV de la prueba de NCD, podrían ser asociados con disminuciones moderadas a graves en los resultados de las pruebas de campo.

Prueba de fragmentación: Con respecto a la prueba de fragmentación, en las muestras provenientes de individuos de alta y media fertilidad, el porcentaje de núcleos fragmentados en ningún caso superó el 4%, mientras que para aquellas provenientes de individuos de baja fertilidad, siete de las nueve muestras evaluadas presentaron valores mayores al 4%, llegando en algunos casos a superar el 20%. De las dos muestras restantes de esta categoría, una presentó un valor muy cercano al 4% (3,55%) y en solo una muestra, perteneciente al individuo N° 17, se observó un valor menor (0,66%). Dicho individuo presentó 10% de núcleos AB+ y 73% de núcleos NCD categorías III y IV, considerando entonces su nivel de fertilidad adecuado a los valores obtenidos en estas dos pruebas.

El valor de referencia o umbral obtenido en la prueba de fragmentación difiere de los valores umbrales obtenidos en otras pruebas que evalúan la integridad del ADN espermático. Para la prueba de SCSA, el valor umbral del índice de fragmentación para que un hombre sea considerado fértil debe ser menor al 30% (Evenson y col.; 1999b). En cambio, en semen bovino, no se establecieron valores umbrales pero se observó que existe una correlación positiva entre índices de fragmentación altos y la fertilidad de los toros (Rybar, 2004). Para el SCD test los valores varían entre un 3,5% y un 15% (Posado Ferreras y col., 2008, 2010 a y 2010 b) presentando, en ambas pruebas, una gran variabilidad según la raza evaluada. Las diferencias en los valores observados entre las pruebas SCSA y el SCDt probablemente se relacionen con aspectos referidos a la raza, a la edad y a la metodología aplicada (la concentración de las muestras, el tiempo transcurrido desde la descongelación de la muestra hasta su evaluación y el diluyente empleado). Cada prueba

permite observar distintos parámetros relacionados con la presencia de fragmentaciones nucleares con mayor o menor sensibilidad en los resultados (Ballachey y col., 1987; Bochenek y col., 2001; Madrid-Bury y col., 2005, Enciso, 2009).

5.3. Valor de las pruebas nucleares en la identificación de muestras pertenecientes a individuos de baja fertilidad:

La prueba de Azul de Toluidina no presentó diferencias estadísticamente significativas según las distintas categorías de fertilidad. Es importante destacar que su realización permitió, en algunos casos, confirmar alteraciones en la maduración cuando se asocia a las pruebas de Azul de Anilina y NCD. No obstante, en tres casos se observaron altos porcentajes de núcleos de categoría III y IV de la prueba de NCD, acompañados de valores superiores al 0,33% de núcleos AB+, no hallándose ningún núcleo AT+ en las observaciones realizadas sobre las mismas muestras. Probablemente la sensibilidad y especificidad de esta prueba sean tales que requieran de la observación sobre un número mayor de núcleos, sugiriendo entonces para futuros estudios reevaluar los parámetros de eficacia de la prueba.

Las pruebas de Azul de Anilina, NCD y la prueba de fragmentación desarrollada en esta tesis presentaron diferencias significativas según los distintos niveles de fertilidad, sin embargo, no siempre permitieron discriminar entre las tres categorías evaluadas. Es importante destacar que las diferencias significativas obtenidas en las pruebas de Azul de Anilina y la prueba de fragmentación permitirían distinguir muestras correspondientes a los toros de baja fertilidad

Si bien la prueba de Azul de Anilina permitiría diferenciar a los individuos de baja fertilidad de aquellos de fertilidad alta y media considerados conjuntamente, se observó que cinco de las nueve muestras de individuos de baja fertilidad no presentaron núcleos positivos a la prueba. Esto se debería a

que no todos los individuos de baja fertilidad presentarían anomalías en la maduración de la cromatina espermática. Esto se debería a que no todos los individuos de baja fertilidad presentarían anomalías en la maduración de la cromatina espermática. El hallazgo de núcleos AB+ tendría utilidad, por lo tanto, en la identificación de muestras de toros de baja fertilidad.

En la prueba de fragmentación realizada sobre las dosis pertenecientes a toros de baja fertilidad se observó una sola muestra para la cual el porcentaje de núcleos fragmentados resultó muy inferior al valor máximo obtenido en los individuos de media y alta fertilidad. Dicha prueba también sería útil en la identificación de muestras pertenecientes de toros de baja fertilidad en los casos en que los porcentajes de fragmentación sean elevados.

En base a lo expuesto en el presente estudio, las pruebas nucleares desarrolladas aportarían una información muy importante en la detección de anomalías no compensables y el valor predictivo de algunas de ellas permitiría la identificación de las muestras provenientes de individuos de baja fertilidad, siendo entonces aconsejable el empleo combinado de las mismas en estudios que evalúen dicha condición.

5.4. El valor predictivo de la prueba de fragmentación:

Son varios los factores que influyen en la probabilidad de que se produzca una preñez viable ante la presencia de ADN fragmentado: el porcentaje de núcleos fragmentados, la magnitud de la fragmentación nuclear y el nivel de modificaciones generado en las bases nitrogenadas, las regiones de ADN donde se produce el daño (más del 90% del ADN corresponde a regiones no codificantes de proteínas o intrones, por lo cual, aún los individuos afectados conservan probabilidades de dar lugar a preñeces viables) y la capacidad del ovocito fertilizado para reparar el daño. Estas son las razones por las cuales las pruebas que evalúan la fragmentación nuclear no pueden tener un 100% de valor predictivo negativo (Alvarez, 2005).

Un aspecto importante que debe considerarse al evaluar los resultados de las pruebas de fragmentación nuclear es qué tipo de rupturas del ADN pueden

revelar. A pH neutro, las cadenas de ADN no se disocian. Como en el ooplasma el pH es aproximadamente 7, se esperaría que las rupturas de simple cadena del ADN tuvieran escasas o nulas consecuencias sobre la formación del pronúcleo masculino (Alvarez, 2005). Podrían considerarse dos grupos de pruebas: las que detectan el daño real en el ADN (TUNEL, ISNT y COMETA bajo condiciones de pH neutro), y las pruebas que determinan el daño potencial del ADN y la susceptibilidad del mismo a la desnaturalización (SCSA, DBD-FISH, SCDt y el ensayo COMETA bajo condiciones desnaturalizantes) (Singh y col., 1988 y 1989; Gorczyca y col., 1993). Dentro de este último grupo, estaría incluida la prueba de fragmentación desarrollada en esta tesis. Las pruebas capaces de detectar el daño real en el ADN tendrían la ventaja de poseer mayor valor predictivo en la fertilidad del macho. No obstante, la presencia de rupturas de simple cadena en el genoma paterno juega un rol importante entre las causas de fragmentación nuclear (Steele y col., 1999; Ollero y col., 2001; Greco y col., 2005), ya que estarían acompañadas de la producción de modificaciones en las bases nitrogenadas produciendo 8-OH-guanosina y 8-OH-2'-desoxiguanina como paso previo a la generación de rupturas de cadena doble de ADN (Cui y col., 2000). Entonces, si bien los ovocitos podrían reparar el daño en el ADN espermático luego de la fertilización mediante mecanismos de reparación pre y post replicativos (Brandiff y Pedersen, 1981; Genesca y col., 1992), este hecho dependerá de la extensión de dicho daño y de la calidad citoplasmática y genómica del ovocito. Por lo tanto, las pruebas que evalúan rupturas de cadena simple del ADN poseen un importante valor predictivo ya que estarían asociadas a la potencial formación de rupturas de doble cadena (Alvarez, 2005).

5.5. Control de calidad espermático:

Los resultados de las pruebas de control de calidad espermático indicarían que sólo algunas de las variables analizadas (movilidad total, movilidad progresiva, integridad acrosómica y viabilidad) permitirían distinguir las muestras pertenecientes a individuos de alta fertilidad del resto de las evaluadas. Estos resultados confirmarían una vez más que el análisis de rutina del semen bovino descongelado no tiene por sí sólo valor predictivo en la fertilidad sino más bien

aseguraría la calidad del material para su empleo en la IA y permitiría estimar “*a priori*” buenos resultados a campo para los toros de alta fertilidad, descartando las muestras cuyos valores no cumplan con los mínimos estándares establecidos para su empleo en la IA. Durante la evaluación de la calidad seminal, se exige que el porcentaje de espermatozoides anormales no supere el 30% (Barth y Oko, 1989; Chenoweth, 2002). En este estudio, ninguna de las muestras procesadas superó el 22% de anomalías morfológicas espermáticas. Sólo en tres individuos (dos pertenecientes a la categoría de baja fertilidad y el tercero a la de fertilidad media) se observó un porcentaje superior al 15 % en las anomalías morfológicas totales, siendo las anomalías de pieza intermedia, considerados defectos menores y compensables, las responsables del incremento en los porcentajes por encima de los máximos valores observados en los restantes 27 individuos.

CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que:

- No se encontró asociación entre el porcentaje de anomalías del núcleo espermático y la fertilidad, sin embargo, la presencia de núcleos piriformes, alargados y vacuolados reduciría la fertilidad de los toros. Su detección sería de utilidad para descartar muestras que podrían disminuir el rendimiento a campo.
- Las pruebas de Azul de Anilina y la nueva prueba de fragmentación permitirían distinguir a los toros de baja fertilidad.
- Porcentajes de fragmentación nuclear superiores al 4% deberían ser considerados como posibles causantes del bajo rendimiento a campo de los toros. Estos valores podrían estar asociados a alteraciones bioquímicas involucradas en los procesos de fragmentación y /o reparación del ADN.
- La prueba de NCD permitiría distinguir a los individuos de alta fertilidad respecto de los de media y baja fertilidad. No obstante, no permitiría descartar a los individuos de baja fertilidad, siendo éste un objetivo fundamental en el control de calidad post descongelado. Por lo tanto, si bien la información que aporta esta prueba resulta fundamental en cuanto a la evaluación de calidad de la cromatina espermática, se sugiere que no debería utilizarse como única alternativa de control de calidad nuclear en los intentos de estimar *in vitro* la fertilidad de los toros.
- Todas las pruebas empleadas aportan diferente información sobre la calidad de la cromatina nuclear que permite detectar anomalías no compensables en los espermatozoides, por lo tanto, resultaría aconsejable el empleo conjunto de las mismas.

- Las pruebas nucleares realizadas presentaron numerosas ventajas, como por ejemplo:
 - La simplicidad; tanto en su ejecución como en la posterior evaluación.
 - La posibilidad de ser realizadas en un laboratorio con equipamiento de bajo desarrollo tecnológico.
 - Los bajos costos implicados en su realización.
 - El aporte de una información valiosa sobre la calidad de la cromatina nuclear.
 - La posibilidad de ser empleadas como un recurso complementario en la estimación de la fertilidad *in vitro* de los toros donantes, permitiendo descartar muestras de semen congelado de aquellos toros que resulten portadores de anormalidades no compensables.

- Las ventajas ofrecidas por las pruebas nucleares harían recomendable su incorporación al control de calidad espermático de las muestras de semen bovino congelado. Quizás no sería necesaria su inclusión en forma rutinaria, pero resultaría aconsejable que se las realice al menos dos veces al año (considerando los efectos que los cambios de temperatura y la nutrición de los toros puedan generar en la calidad espermática). Además sería importante su realización toda vez que se sospeche de alguna alteración en la calidad espermática, debido a la acción de factores tales como la hipertermia testicular producto de alguna patología local o sistémica, y también cuando las muestras a evaluar tengan como destino la exportación ya que algunos de los países que adquieren semen bovino congelado poseen exigencias de calidad superiores a las existentes en Argentina.

- Ante la creciente demanda de semen bovino congelado para su empleo en IA, tanto en nuestro país como en el exterior, se debería implementar un protocolo que permita certificar la calidad del material con mayores exigencias a las impuestas desde la legislación vigente. Por la

importancia demostrada en el presente estudio, las evaluaciones del núcleo espermático deberían formar parte de los controles que integren la evaluación de calidad del semen certificado.

- Sería importante, a futuro, realizar ensayos a campo en los cuales se evalúe la fertilidad de los toros donantes, empleando muestras de semen que hayan sido sometidas a pruebas de calidad espermática y nuclear. Estos ensayos deberían ser realizados bajo condiciones estrictamente controladas de manera de descartar la influencia de factores ajenos a la calidad nuclear de las muestras que puedan influir en los resultados. La información obtenida de estas pruebas permitiría establecer los estándares de calidad nuclear para su empleo en la certificación de calidad del semen bovino congelado que se comercializa en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

7. BIBLIOGRAFÍA

Agarwal, A. y Allamaneni, S. (2005). Sperm DNA damage assessment: a test whose time has come. *Fertility and Sterility*. 84 (4): 850-853

Alvarez, J. (2005). The predictive value of sperm chromatin structure assay. *Hum. Reprod.* 20 (8): 2365-2367.

Auger, J.; Schoevaert, D.; Negulesco, L.; Dadoune, J., (1993). The nuclear status of human sperm cells by TEM image cytometry: nuclear shape and chromatin texture in semen samples from fertile and infertile men. *J. Androl.* 14 (6): 456-463.

Balhorn, R. (1982). A Model for the Structure of Chromatin in Mammalian Sperm. *The Journal of Cell Biology*. 93:298 -305.

Balhorn, R.; Brewer, L.; Corzett, M. (2000). DNA condensation by protamine and arginine-rich peptides: analysis of toroid stability using single DNA molecules. *Mol. Reprod. Dev.* 56(2 Suppl):230-4.

Balhorn, R. (2007). The protamine family of sperm nuclear proteins. Review. *Genome Biology* 8(9):227

Ballachey, B.; Hohenboken, W.; Evenson, D. (1987). Heterogeneity of sperm nuclear chromatin structure and its relationship to bull fertility. *Biology of Reproduction* 36, 915-925.

Barrera, C; Mazzolli, A.; Pelling, C.; Stockert. J. (1993). Metachromatic staining of human nuclei after reduction of disulfide bonds. *Acta Histochem. Jena* 94: 141-149.

Barth, A. (1984). The effect of nuclear vacuoles in bovine spermatozoa on fertility in superovulated heifers. *Proc. Can. West Soc. Reprod. Biol. Saskatoon*. 4-5.

Barth A. y Oko R. (1989). *Abnormal morphology of bovine spermatozoa*. Ed. Iowa State Press, 294 páginas.

Barth, A.; Bowman, P.; Bo, G. and Mapletoft, R. (1992). Effect of narrow sperm head shape on fertility in cattle. *Can. Vet. J.* 33(1): 31–39.

Bedford, J.; Bent, M.; Calvin, H. (1973). Variations in the structural character and stability of the nuclear chromatin in morphologically normal human spermatozoa. *J. Reprod. Fertil.* 33: 19-29.

Beletti, M. and Mello, M. (2004). Comparison between the toluidine blue stain and the Feulgen reaction for evaluation of rabbit sperm chromatin condensation and their relationship with sperm morphology. *Theriogenology* 62: 398-402.

Bench, G.; Friz, A.; Corzett, M.; Morse, D.; Balhorn, R. (1996). DNA and total protamine masses in individual sperm from fertile mammalian sujetos. *Cytometry* 23: 263-261.

Blanchard, Y.; Lescoat, D.; Le Lannou, D. (1990). Anomalous distribution of nuclear basic proteins in round-headed human spermatozoa. *Andrologia* 22(6):549-55.

Bó, G.; Cutaia, L.; Chesta, P.; Balla, E.; Picinato, D.; Peres, L.; Maraña, D.; Avilés, M.; Menchaca, A.; Veneranda, G.; Baruselli, P. (2005). Programas de inseminación artificial a tiempo fijo en rodeos de cría. Trabajo presentado en la Jornada de Actualización en Reproducción Bovina, Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, Corrientes, INTA. Publicación electrónica en: <http://www.inta.gov.ar/mercedes/info/JornadasEEA/Reprod05/GabrielB%C3%B33.pdf>

Bochenek, M.; Smorag, Z.; Pilch, J. (2001). Sperm chromatin structure assay of bulls qualified for artificial insemination. *Theriogenology* 56:557-567.

Brandiff, B. and Pedersen, R. (1981). Repair of the ultraviolet-irradiated male genome in fertilized mouse eggs. *Science* 211,1431–1433.

Campi S.; Blasi, C.; Fischman, M.L.; García, C. y Cisale, H. (2004). Comparación entre los tests de resistencia osmótica y endósmosis en la valoración de semen de cerdo fresco y congelado. *Vet. Argentina* 206, pp. 421-426.

- Carretero, M.; Giuliano, S.; Casaretto, C.; Gambarotta, M.; Neild, D. (2009). Evaluación del ADN espermático de llamas utilizando Azul de Toluidina. *InVet.* 11(1): 55-63
- Catena, M. y Cabodevila, J. (1999). Evaluación de semen bovino congelado *Revista Taurus*, 1(3):18-31.
- Chapman, J. and Michael, S. (2003). Proposed mechanism for sperm chromatin condensation / decondensation in the male rat. *Reprod. Biol. Endocrinol.* 1:20-24.
- Chenoweth, P.; Spitzer, J.; Hopkins, F. (2002). A new bull breeding soundness evaluation form. *Proceedings Society for Theriogenology*, 63–70.
- Ciereszko, A.; Wolfe, T.; Dabrowski, K. (2005). Analysis of DNA damage in sea lamprey (*Petromyzon marinus*) spermatozoa by UV, hydrogen peroxide, and the toxicant bisazir. *Aquatic Toxicology* 73, 128–138
- Cisale, H. (1998). Mejoramiento de la calidad seminal por métodos hidrodinámicos – Tesis doctoral. U.B.A.
- Corva, P. (2007). Nuevas Tecnologías de Aplicación en la Mejora Genética de Bovinos: Situación y perspectivas del empleo de marcadores genéticos. Conferencia perteneciente a Simposio de Actualización en Genética para Bovinos de Carne; Lugar: Casa de la Cultura de General Madariaga, 19 de abril de 2007
- Coetzee, K.; Bermes, N.; Krause, W.; Menkveld. R. (2001). Comparison of normal sperm morphology outcomes from two different computer-assisted semen analysis systems. *Andrologia* 33(3): 159-63.
- Cortés-Gutiérrez, E.; Dávila-Rodríguez, M; López-Fernández, C.; Fernández, J.; Gosálvez, J. (2007). Evaluación del daño en el DNA espermático. *Actas Urol. Esp.* 31(2):120-131.
- Cruz Zambrano, A. (2006). Principales factores que afectan la prolificidad del ganado vacuno en Latinoamérica. *REDVET.* 7 (10): 1-11

Cui, J.; Holmes, E.; Greene, T. and Liu, P. (2000) Oxidative DNA damage precedes DNA fragmentation after experimental stroke in rat brain. *FASEB J* 14,955–967

Dadoune, J.; Mayaux, M.; Guihard-Moscato, M. (1988). Correlation between defects in chromatin condensation of human spermatozoa stained by Aniline blue and semen characteristics. *Andrologia* 20(3): 211-217.

Decuadro-Hansen, G. (2012). Conferencia dictada en las Jornadas del 40^a Aniversario de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial.

Devillard, F.; Metzler-Guillemain, C.; Pelletier, R.; Derobertis, C.; Bergues, U.; Hennebicq, S.; Guichaoua, M.; Sele, B.; Rousseaux, S. (2002). Polyploidy in large-headed sperm: FISH study of three cases. *Hum. Reprod.* 17(5): 1292-1298.

D'Occhio, M.; Hengstberger, K.; Johnston, S. (2007). Biology of sperm chromatin structure and relationship to male fertility and embryonic survival. Review. *Animal Reproduction Science* 101: 1–17

Duty, S.; Singh, N.; Ryan, L.; Chen, Z.; Lewis, C.; Huang, T.; Hauser, R. (2002). Reliability of the comet assay in cryopreserved human sperm. *Hum. Reprod.* 17(5): 1274-1280.

Echeverri, J; López Herrera, A.; Rincón Zoot, J (2011). Inclusión de los marcadores moleculares para algunos genes de importancia económica en la evaluación genética de toros y vacas lecheras en Colombia. *Revista AICA* 1 430-433

Eddy, E. y O'Brien, D. (1994). *The Spermatozoon in: The Physiology of Reproduction*. Second edition. Edited by Knobil E and Neill JD. Raven Press. New York. Pag. 1418.

Enciso, M.; Sarasa, J.; Agarwal, A.; Fernández, J.; Gosálvez, J. (2009). A two-tailed Comet assay for assessing DNA damage in spermatozoa. *Reproductive BioMedicine* 18(5): 609-616.

Erenpreisa, J.; Erenpreiss, J.; Freivalds, T.; Slaidina, M.; Krampe, R.; Butikova, J.; Ivanov, A.; Pjanova, D. (2003). Toluidine Blue Test for Sperm DNA Integrity and Elaboration of Image Cytometry Algorithm. *Cytometry* 52A:19–27

Erenpreiss, J.; Bars, J.; Lipatnikova, V.; Erenpreisa, J.; Zalkalns, J. (2001). Comparative Study of Cytochemical Test for Sperm Chromatin Integrity. *J. Androl.* 22 (1): 45-53.

Erenpreiss, J.; Spano, M.; Erenpreisa, J.; Bungum, M; Giwercman, A. (2006). Sperm chromatin structure and male fertility: biological and clinical aspects. *Asian J. Androl.* 8 (1): 11–29

Etcheverry, M. (2008) Situación y perspectivas del mercado interno y de exportación de semen bovino. Ponencia presentada en la Primera Jornada de Actualización de Genética Bovina en el marco de la Exposición Rural 2008. http://www.forodegeneticabovina.com/pdfs/01_etcheverry_mariano.pdf

Etcheverry, M. (2009). Exportación de Genética Bovina: Diagnóstico de Situación. Fortalezas y Debilidades para Competir en el Mercado Internacional. *Taurus*, 1(43):4-14 y 11(44):35-39.

Etcheverry, M. (2012). Comunicación oral. Jornadas 40^a Aniversario de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial.

Evenson, D.; Darzynkiewicz, Z.; Melamed, M. (1980). Relation to mammalian sperm chromatin heterogeneity to fertility. *Science* 210: 1131-3.

Evenson, D.; Thompson, L.; Jost, L. Flow cytometric evaluation of boar semen by the sperm chromatin structure assay as related to cryopreservation and fertility. *Theriogenology* (1994) 41: 637-651.

Evenson, D. (1999 a). Loss of livestock breeding efficiency due to uncompensable sperm nuclear defects. *J. Reprod. Fertil. Dev.* 11: 1-15.

Evenson, D.; Jost, L.; Marshall, D.; Zinaman, M.; Clegg, E.; Purvis, K.; de Angelis, P.; Claussen, O. (1999 b). Utility of sperm chromatin structure assay as a diagnostic tool in the human fertility clinic. *Hum. Reprod.* 14, 1039–1049.

Evenson, D.; Jost, L.; Balhorn, R. (2000). Characteristics of human sperm chromatin structure following an episode of influenza and high fever: a case study. *J. Androl.* 21 (5): 739-746.

Evenson, D.; Larson, K.; Jost, L. (2002). Sperm chromatin structure assay: its clinical use for detecting sperm DNA fragmentation in male infertility and comparisons with other techniques. *Review. J. Androl.* 23(1):25-43.

Fernandez, J.; Vazquez-Gundin, F.; Delgado, A. (2000). DNA breakage detection-FISH (DBD-FISH) in human spermatozoa: technical variants evidence different structural features. *Mutation Research* 453, 77–82.

Fernández, J.; Goyanes, V.; Gosálvez, J. (2002). *DNA Breakage Detection-FISH (DBD-FISH)*. FISH Technology –Springer Lab Manual Editado por Dr. B. Rautenstrauss y Dr. Thomas Liehr. Springer-Verlag, Heidelberg. pp 282-290

Fernandez, J.; Muriel, L; Rivero, M.; Goyanes, V., Vazquez, R.; Alvarez, J. (2003). The Sperm Chromatin Dispersion Test: A simple method for the determination of sperm DNA fragmentation. *J. of Andrology* 24:59-66.

Ferrari, M.; Spirito, S.; Giuliano, S. (1996). Feulgen reaction: its microspectro photometric analysis in bovine spermatozoa. *Com. Biol.* 14: 19-32.

Ferrari, M; Spirito, S.; Giuliano, S.; Fernandez, H. (1998). Chromatin cytophotometric analysis of abnormal bovine spermatozoa. *Andrologia.* 30:85-89.

Fioretti, C. (2006). Inseminación Artificial, una poderosa herramienta subutilizada. *Revista Angus* (234): 51-55.

Fortín, M. (1995). Controles de calidad del semen congelado. *Jornadas Internacionales de Reproducción Bovina.* 32-36.

Franken, D.; Franken, C.; de la Guerre, H.; de Villiers, A. (1999). Normal sperm morphology and chromatin packaging: comparison between aniline blue and chromomycin A3 staining. *Andrologia* 31: 361-366.

Genesca, A.; Caballin, M.; Miro, R.; Benet, J.; Germa, J. and Egozcue, J. (1992). Repair of human sperm chromosome aberrations in the hamster egg. *Hum. Genet.* 82,181–186.

Glauber, C. (2012). Producción lechera y fertilidad del rodeo: Interrelaciones, tendencias y consecuencias. *Vet. Arg.* 29 (295) Noviembre. Publicación electrónica en: <http://www.veterinariargentina.com/revista/2012/11/produccion-lechera-y-fertilidad-del-rodeo-interrelaciones-tendencias-y-consecuencias/>

Gledhill, B. (1985). Cytometry of Mammalian Sperm. *Gamete Research.* 12: 423-438.

Gledhill, B. (1988). Selection and separation of X- and Y- chromosome-bearing mammalian sperm. *Gamete Res.* 20(3): 377-95.

Greco, E.; Scarselli, F.; Iacobelli, M.; Rienzi, L.; Ubaldi, F.; Ferrero, S.; Franco, G.; Anniballo, N.; Mendoza, C. and Tesarik, J. (2005). Efficient treatment of infertility due to sperm DNA damage by ICSI with testicular spermatozoa. *Hum Reprod* 20,226–230.

Gorczyca, W.; Gong, J. and Darzynkiewicz, Z. (1993). Detection of DNA strand breaks in individual apoptotic cells by the in situ terminal deoxynucleotidyl transferase and nick translation assays. *Cancer Res.* 53,945–951.

Gosálvez, J.; Fernández, J.; Goyanes, V.; López-Fernández, C. (2006). Análisis de la fragmentación del ADN en espermatozoides mediante el test de dispersión de la cromatina (SCD). *Biotech.*1:38-51

Gutiérrez Gutiérrez, R. (2007). Daño al ADN espermático: aspectos clínicos y biológicos. *Rev. Cubana Endocrinol.* 18(2) [online].

Haaf, T. and Ward, D. (1995). Higher order nuclear structure in mammalian sperm revealed by in situ hybridization and extended chromatin fibers. *Exp. Cell Res.* 219(2):604-11.

Hafez ESSE. (1989) Estudios del semen. In: Reproducción e Inseminación Artificial en Animales, 5th ed. Hafez ESSE (ed). Mc Graw-Hill, Mexico, pp 491–518

Haines, G.; Hendry, J; Daniel, C.; Morris, I. (2001). Increased levels of comet-detected spermatozoa DNA damage following in vivo isotopic or X-irradiation of spermatogonia. *Mutat. Res.* 495(1-2): 21-32.

Hammadeh, I.; Georg, T.; Rosenbaum, P.; Schmidt, W. (1999). Effect of freeze – thawing procedure on chromatin stability, morphological alteration and membrane integrity of human spermatozoa in fertile and subfertile men. *Int. J. Androl.* 22: 155-162.

Hammadeh, M.; Zeginiadv, T.; Rosenbaum, P.; Georg, T.; Schmidt, W.; Strehler, E. (2001). Predictive value of sperm chromatin condensation (aniline blue staining) in the assessment of male fertility. *Arch Androl.* 46(2):99-104.

Ho, H. y Suarez, S. (2003). Characterization of the Intracellular Calcium Store at the Base of the Sperm Flagellum That Regulates Hyperactivated Motility. *Biology of Reproduction.* 68, 1590 - 1596

Holy, L. (1989). *Bases Biológicas de la Reproducción Bovina.* Ed. Diana México 463 páginas.

Hud, N. y Vilfan, D. (2005). Toroidal Dna Condensates: Unraveling the Fine Structure and the Role of Nucleation in Determining Size. *Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct.* 34:295–318

Johnson, L. (1995). Sex preselection by flow cytometric separation of X and Y chromosome-bearing sperm based on DNA difference: a review. *Reprod. Fertil. Dev.* 7(4): 893-903.

Johnson, G.; Lalancette, C.; Linnemann, A.; Leduc, F.; Boissonneault, G. and Krawetz, S. (2011). The sperm nucleus: chromatin, RNA, and the nuclear matrix. *Reproduction.* 141: 21–36

Kierszenbaum, A. (2001). Transition nuclear proteins during spermiogenesis: unrepaired DNA breaks not allowed. *Mol. Reprod. Dev.* 58(4):357-8.

Krzanowska, H. (1982). Toluidine blue staining reveals changes in chromatin stabilization of mouse spermatozoa during epididymal maturation and penetration of ova. *J. Reprod. Fert.* 64: 97-101.

Kvist, U. (1980 a). Importance of spermatozoal zinc as temporary inhibitor of sperm nuclear chromatin decondensation ability in man. *Acta Physiol. Scand.* 109(1):79-84.

Kvist, U. (1980 b). Rapid post-ejaculatory inhibitory effect of seminal plasma on sperm nuclear chromatin decondensation ability in man. *Acta Physiol. Scand.* 109(1):69-72.

Lacadena, J. (1989). *Genética*. Ed. A.G.E.S.A. Madrid 1549 páginas.

Lescoat, D.; Colleu, D.; Boujard, D.; Le Lannou, D. Electrophoretic characteristics of nuclear proteins from human spermatozoa (1988). *Arch. Androl.* 20(1):35-40.

Liu, D.; Elton, R.; Johnston, W.; Baker, H. (1987). Spermatozoal nuclear chromatin decondensation in vitro: A test for sperm immaturity. Comparison with results of human in vitro fertilization. *Clin. Reprod. Fertil.* 5: 191-201.

Livolant, F. (1984). Cholesteric organization of DNA in the stallion sperm head. *Tissue & Cell* 16, 535-555

Lundgren, B. (1980). Influence of long term storage on fertility of deep frozen bull semen. *Nord. Vet. Med.* 32(10):427-32.

Madrid-Bury, N.; Perez-Gutierrez, J.; Perez-Garnelo, S.; Moreira, P.; Pintado Sanjuanbenito, B.; Gutierrez-Adan, A. y de la Fuente Martinez, J. (2005). Relationship between non-return rate and chromatin condensation of deep frozen bull spermatozoa. *Theriogenology* 64, 232-41.

Malo, A.; Gomendio, M.; Garde, J.; Lang-Lenton, B.; Soler, A. y Roldán, E. (2006). Sperm design and sperm function. *Biol. Lett.* 2, 246-249

Manicardi, G.; Bianchi, P.; Pantano, S.; Azzoni, P.; Bizarro, D.; Bianchi, U. (1995). Presence of endogenous nicks in DNA of ejaculated human spermatozoa and its relationship to chromomycin A3 accessibility. *Biol. Reprod.* 52(4):864-867

Manicardi, G.; Tombacco, A.; Bizzaro, D.; Bianchi, U.; Bianchi, P.; Sakkas, D. (1998). DNA strand breaks in ejaculated human spermatozoa: comparison of susceptibility to the nick translation and terminal transferase assays. *Histochem. J.* 30(1):33-9.

Marcantonio, S. (2003). El mercado del semen bovino en Argentina. *Revista Taurus* 19:11-17.

Mc Donald, L.; Pineda, M. (1991). *Endocrinología Veterinaria y Reproducción*. 4^o edición. Ed. Interamericana-Mc Graw-Hill Buenos Aires-México. 551 páginas.

Mc Pherson, S.; Longo, F. (1993). Nicking of rat spermatid and spermatozoa DNA: possible involvement of DNA topoisomerase II. *Dev. Biol.* 158(1): 122-30.

Menkveld, R. (2010). Clinical significance of the low normal sperm morphology value as proposed in the fifth edition of the WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. *Asian Journal of Andrology* 12: 47–58

Molina, J.; Castilla, J.; Gil, T.; Hortas, M.; Vergara, F.; Herruzo, A. (1995). Influence of incubation on the chromatin condensation and nuclear stability of human spermatozoa by flow cytometry. *Human Reprod.* 10: 1280-1286.

Morese-Gaudio, M.; Riskey MS. (1994). Topoisomerase II expression and VM-26 induction of DNA breaks during spermatogenesis in *Xenopus laevis*. *J. Cell Sci.* 107 (10):2887-98.

Morris, I.; Ilott, S.; Dixon, L.; Brison, D. (2002). The spectrum of DNA damage in human sperm assessed by single cell gel electrophoresis (Comet assay) and its relationship to fertilization and embryo development. *Hum, Reprod*, 17(4): 990-998.

Mudrak, O.; Tomilin, T.; Zalensky, A. (2009). Reorganization of human sperm nuclear architecture during formation of pronuclei in a model system. *Reprod. Fertil. Dev.* 21(5):665-71

Muiño, R.; Fernández, M.; Areán, H; Viana, J; López, M.; Fernández, A.; Peña, A. (2005). Nuevas tecnologías aplicadas al procesado y evaluación del semen bovino en centros de inseminación artificial. ITEA. 101 (3), 175-191

Munar, C. (2007). Evolución de las herramientas de selección y biotecnologías aplicadas a los bovinos en la República Argentina durante la última década y perspectivas. Sumario Ganadero (CABIA). Publicación electrónica en: <http://www.cabia.org.ar>

Muratori, M.; Piomboni, P.; Baldi, E.; Filimberti, E.; Pecchioli, P.; Moretti, E.; Gambera, L.; Baccetti, B.; Biagiotti, R.; Forti, G.; Maggi, M. (2000). Functional and ultrastructural features of DNA-fragmented human sperm. J. Androl. 21(6):903-12.

Organización Mundial de la Salud. Manual de laboratorio de la OMS para el examen del semen humano y de la interacción entre el semen y el moco cervical. (2001). Editorial Médica. 152 páginas.

Ollero, M.; Gil-Guzman, E.; Lopez, M.; Sharma, R.; Agarwal, A.; Larson, K.; Evenson, D.; Thomas, A. Jr. and Alvarez, J. (2001). Characterization of subsets of human spermatozoa at different stages of maturation: implications in the diagnosis and treatment of male infertility. Hum. Reprod. 16, 1912–1921.

Ostermeier, G.; Sargeant, G.; Yandell, B.; Everson, D.; Parrish, J. (2001). Relationship of bull fertility to sperm nuclear shape. J. Androl. 72 (4): 595-603.

Pasteur, M. ; Sabido, O. ; Maubon, I. ; Perrin-Cottier, M. ; Laurent, M. (1991). Quantitative assessment of chromatin stability alteration in human spermatozoa induced by freezing and thawing. A flow cytometric study. Analytical and Quantitative Cytology and Histology. 13: 383-390.

Peralta, R.; Péndola, C.; Paramidani, E.; Scena, C. (2000). La inseminación artificial en los rodeos de cría Revista Taurus, 2(7):4-18.

Perry, G. y Patterson, D. (2006). Determinación de la fertilidad reproductiva de los toros padres. Revista Hereford, 71(638):52-59

Pinkel, D.; Lake, S.; Gledhill, B.; van Dilla, M.; Stephenson, D.; Watchmaker, G. (1982). High resolution DNA content measurements of mammalian sperm. *Cytometry* 3:1-9.

Pintado, B.; De La Fuente, J.; Roldan, E. (2000). Permeability of boar and bull spermatozoa to the nucleic acid stains propidium iodide or Hoechst 33258, or to eosin: accuracy in the assessment of cell viability. *J. Reprod. Fertil.* 118: 145–152.

Pirhonen, A.; Linnala-Kankkunen, A.; Maenpaa, P. (1994). Identification of phosphoserine residues in protamines from mature mammalian spermatozoa. *Biol. Reprod.* 50: 981-986.

Piumi, F.; Vaiman, D.; Cribiu, E.; Guerin, B.; Humblot, P. (2001). Specific cytogenetic labeling of bovine spermatozoa bearing X or Y chromosomes using fluorescent in situ hybridization (FISH). *Genet. Sel. Evol.* 33(1):89-98.

Posado R. (2008). Análisis de la fragmentación del ADN en semen congelado del Toro de Lidia. *Manual de Reproducción y Genética del Toro de Lidia*, pp. 42-59.

Posado Ferreras, R.; Hernández Pérez, M.; García García, J.; Bartolomé Rodríguez, D.; Bravo Delgado, J.; López-Fernández, C.; Gosálvez Berenguer, J. (2010 a). Fragmentación del ADN del núcleo espermático postincubación de muestras seminales de la raza blanca cacereña. *Libro de Actas del II Congreso Nacional de Zootecnia, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo, España.* Editado por FEAGAS, pp. 78 – 80.

Posado Ferreras, R.; Hernández Pérez, M.; García García, J.; Bartolomé Rodríguez, D.; Bravo Delgado, J.; López-Fernández, C.; Gosálvez Berenguer, J. (2010 b). Análisis de la integridad del ADN espermático en la raza autóctona blanca cacereña. *Libro de Actas del II Congreso Nacional de Zootecnia, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo, España.* Editado por FEAGAS. pp. 81 – 83.

Pursel, V. and Johnson, L. (1974). Glutaraldehyde fixation of boar spermatozoa for acrosome evaluation. *Theriogenology* 1:63

Recio, R.; Robbins, W.; Borja-Aburto, V.; Moran-Martinez, J.; Froines, J.; Hernandez, R.; Cebrian, M. (2001). Organophosphorous pesticide exposure increases the frequency of sperm sex null aneuploidy. *Environ Health Perspect.* 109(12): 1237-40.

Richthoff, J.; Spano, M.; Giwercman, Y.; Frohm, B.; Jepson, K.; Malm, J.; Elzanaty, S.; Stridsberg, M. and Giwercman, A. (2002). The impact of testicular and accessory sex gland function on sperm chromatin integrity as assessed by the sperm chromatin structure assay (SCSA). *Hum. Reprod.* 17, 3162-3169.

Rivolta, M.; Cisale, H.; Fernández, H. Uso del test de endosmosis en semen descongelado ovino y bovino. *Vet. Arg.* (1995). 12 (119): 662-665.

Rodríguez - Martínez, H.; Ohanian, C.; Bustos Obregon, E. (1985). Nuclear chromatin decondensation of spermatozoa in vitro: a method for evaluating the fertilizing ability of ovine semen. *Int. J. Androl.* 8: 147-158.

Rodríguez-Martínez, H. (2000). Evaluación del semen congelado de toro: métodos tradicionales y de actualidad. Comunicación oral. Actas del V Congreso Argentino de Reproducción Animal, Rosario, Prov. Santa Fe. CD-ROM.

Rybar, R.; Faldikova, L.; Faldyna, M.; Machatkova, M; Rubes, J. (2004). Bull and boar sperm DNA integrity evaluated by sperm chromatin structure assay in the Czech Republic. *Vet. Med. – Czech*, 49, (1): 1–8

Sakkas, D.; Moffatt, O.; Manicardi, G.; Mariethoz, E.; Tarozzi, N.; Bizzaro, D. (2002). Nature of DNA damage in ejaculated human spermatozoa and the possible involvement of apoptosis. *Biol. Reprod.* 66(4): 1061-7.

Saacke, R.; Bame, J.; Karabinus, D.; Mullins, K.; and Whitman, S. (1988). Transport of abnormal spermatozoa in the artificially inseminated cow based on accessory spermatozoa in the zona pellucida. *Roc. 11th Intl. Congr. Anim. Reprod. and Artif. Insem.* 3:292.

Saacke, R.; Nadir, S.; Nebel, R. (1994). Relationship of semen quality to sperm transport, fertilization, and embryo quality in ruminants. *Theriogenology*, 41:45-50.

Saacke, R.; Dalton, J.; Nadir, S.; Nebel, R.; Bame, J. (2000). Relationship of seminal traits and insemination time to fertilization rate and embryo quality. *Animal Reproduction Science*. 60-61, 663-677.

Saacke, R.G. (2008). Sperm morphology: Its relevance to compensable and uncompensable traits in semen. *Theriogenology*. 70(3):473-478.

Sara, R. (2006). Inseminación artificial, usted lo puede hacer ahora. *Revista Veterinaria Argentina*. 23(227):501-525

Sailer, B.; Lorna, K.; Jost, L.; Evenson, D. (1995). Mammalian sperm DNA susceptibility to in situ denaturation associated with the presence of DNA strand breaks as measured by the terminal deoxynucleotidyl transferase assay. *J. Androl*. 16 (1): 80-87.

Sailer, B.; Jost, L.; Evenson, D. (1996). Bull sperm head morphometry related to abnormal chromatin structure and fertility. *Cytometry* 24(2): 167-73.

Salisbury, G.; Van Demark, N.; Lodge, J. (1982). *Fisiología de la Reproducción e inseminación artificial de los Bóvidos*. Editorial Acribia Zaragoza (España). 831 páginas.

Sellem, E.; Chevrier, L.; Camugli, S.; Gérard, O.; Schmitt, E.; Ponsart, C. (2012). Comunicación oral en el 17th International Congress on Animal Reproduction (ICAR), Vancouver, Canadá, agosto de 2012, Abstract publicado en: *Reprod. Dom. Anim.* 47 (Suppl. 4), 416–613.

Singh, N.; McCoy, M.; Tice, R.; Schneider, E. (1988). A simple technique for quantitation of low levels of DNA damage in individual cells *Exp. Cell Res.* 175:184 –191.

Singh, N.; Danner, D.; Tice, R. (1989). Abundant alkali-sensitive sites in DNA of human and mouse sperm. *Exp. Cell Res.* 184, 461–470.

Slowinska, M.; Karol, H; Ciereszko. (2008). Comet assay of fresh and cryopreserved bull spermatozoa. *Cryobiology*. 56(1):100–102.

Sotolongo, B.; Lino, E.; Ward, S. (2003). Ability of hamster spermatozoa to digest their own DNA. *Biology of Reproduction*. 69, 2029–2035

Spano, M.; Cordelli, E.; Leter, G.; Lombardo, F.; Lenzi, A.; Gandini, L. (1999). Nuclear chromatin variations in human spermatozoa undergoing swim-up and cryopreservation evaluated by the flow cytometric sperm chromatin structure assay. *Mol. Hum. Reprod*. 5(1): 29-37.

Spirito, S. Giuliano, S.; Boquet, M.; Fernández, H.; Ferrari, M. (2000). Stain technique to detach sperm nuclear basic protein of llamas, stallions and rams. *Biocell* 24(3).

Steele, E.; McClure, N.; Maxwell, R. and Lewis, S. (1999). A comparison of DNA damage in testicular and proximal epididymal spermatozoa in obstructive azoospermia. *Mol. Hum. Reprod*. 5,831–835.

Steinholt, H., Chandler, J.; Baron, R.; Adkinson, R. (1994).Chromosome and sperm size of Holsteins with and without bovine leukocyte adhesion deficiency. *J. Dairy Sci*. 77:1239–1250

Stockert, J.; Gosálvez, J.; Del Castillo, P.; Pelling, C.; Mezzanotte, (1991). R. X-ray microanalysis of toluidine blue stained chromosomes: a quantitative study of the metachromatic reaction of chromatin. *Histochemistry* 95(3): 289-295.

Suphamungmee, W.; Wanichanon, C.; Vanichviriyakit, R.; Sobhon, P. (2008). Spermiogenesis and chromatin condensation in the common tree shrew, *Tupaia glis*. *Cell and Tissue Research*. 331(3):687-699.

Terquem, A. and Dadoune, J. (1983). Aniline blue staining of human spermatozoon chromatin. Evaluation of nuclear maturation. *The Sperm Cell* (Editor J. André). Academic Press, London. pp. 249-252.

Thundathil, J.; Palasz, A.; Barth, A.; and Mapletoft, R. (1998). Fertilization characteristics and in vitro embryo production with bovine sperm containing multiple nuclear vacuoles. *Mol. Reprod. Dev*. 50,328–333.

Thundathil, J.; Palasz, A.; Mapletoft, R.; Barth, A. (1999). An investigation of the fertilizing characteristics of pyriform-shaped bovine spermatozoa. *Animal Reproduction Science* 57, (1–2):35–50

Tobita, T.; Nomoto, M.; Nakano, M.; Ando, T. (1982). Isolation and characterization of nuclear basic protein (protamine) from boar spermatozoa. *Biochim. Biophys. Acta* 707:252-258.

Tobita, T.; Tsutsumi, H.; Kato, A.; Suzuki, H.; Nomoto, M.; Nakano, M.; Ando, T. (1983). Complete amino acid sequence of boar protamine. *Biochim. Biophys. Acta* 744:141-146.

Urrego, R.; Ríos, A.; Olivera, A.; Camargo, O. (2008). Efecto de la centrifugación sobre la membrana plasmática y el ADN de espermatozoides bovinos. *Rev. Colomb. Cienc. Pecu.* 21:19-26.

Uwland, J. (1978). Effect of storage time on the fertility of bull semen frozen in straws. *Tijdschr Diergeneeskd*, 103(14):763-8.

Vieytes, A. (2004). Evaluación del núcleo espermático criopreservado y su capacidad fertilizante. Tesis de la Maestría en Biotecnología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires, 86 págs.

Vieytes A.; Cisale, H.; Ferrari, M. (2005). Prueba de decondensación de la cromatina espermática y su aplicación en semen bovino congelado. *Revista de Medicina Veterinaria* 86,139-143.

Vieytes A.; Cisale, H.; Ferrari, M. (2008). Relationship between the nuclear morphology of the sperm of 10 bulls and their fertility *Veterinary Record*. 163, 625-629

Vilfan, I.; Conwell, C.; Hud, N. (2004). Formation of Native-like Mammalian Sperm Cell Chromatin with Folded Bull Protamine. *The Journal Of Biological Chemistry*. 279(19): 20088–20095

Villani, P.; Eleuteri, P.; Grollino, M.; Rescia, M.; Altavista, P.; Spano, M.; Pacchierotti, F. y Cordelli, E. (2010). Sperm DNA fragmentation induced by

DNase I and hydrogen peroxide: an in vitro comparative study among different mammalian species. *Reproduction*. 140(3):445-52.

Ward, W. and Coffey, D. (1991). DNA packaging and organization in mammalian spermatozoa: comparison with somatic cells. *Biol. Reprod.* 44: 569-573.

Ward, W. (1993). Deoxyribonucleic acid loop domain tertiary structure in mammalian spermatozoa. *Review. Biol. Reprod* 48(6):1193-201.

Ward, W. (2010). Function of sperm chromatin structural elements in fertilization and development. *Molecular Human Reproduction*, 16 (1):30–36.

World Health Organization. (2010). *WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen*. 5th ed. Switzerland.

Yebra, L.; Balleca, J.; Vanrell, J.; Bassas, L.; Oliva, R. (1993). Complete selective absence of protamine P2 in humans. *J. Biol. Chem.* 14: 10553-10557.

Zirkin, B.; Soucek, D.; Chang, T.; Perreault, S. (1985). In vitro and in vivo studies of mammalian sperm nuclear decondensation. *Gamete Research* 11: 349-365.

Zuñiga Venegas, L., (2009). *Tesis Doctoral: Optimizaciones metodológicas del ensayo COMETA y su aplicación en la biomotorización humana*. Universidad Autónoma de Barcelona.

ANEXO I: TABLAS

ANEXO I: TABLAS

Tabla 2. Porcentajes de núcleos positivos a las pruebas de AB, AT, NCD y Fragmentación para los toros de Alta Fertilidad

PRUEBA	PORCENTAJES DE NÚCLEOS POSITIVOS A LAS PRUEBAS												
Azul de Anilina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azul de Toluidina	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
NCD	40,00	42,00	35,00	38,00	40,67	37,44	38,00	34,55	27,11	42,33	38,22	36,66	39,44
FRAGMENTACION	2,55	1,00	1,44	1,77	3,88	2,89	3,00	3,11	1,33	3,11	1,11	1,11	1,00
INDIVIDUO	A1	A4	A9	A10	A11	A12	A14	A16	A24	A25	A27	A28	A30

Tabla 3. Porcentajes de núcleos según la morfología evaluada por la coloración de Feulgen para los toros de Alta Fertilidad.

	PORCENTAJES DE NÚCLEOS SEGÚN LA MORFOLOGÍA EVALUADA POR LA COLORACIÓN DE FEULGEN												
MACRONÚCLEOS	0,66	0,33	0,66	0,22	0,11	0,22	0,33	0,22	0,11	0,00	0,33	0,33	0,00
MICRONÚCLEOS	1,70	1,66	0,11	0,77	0,11	0,11	0,66	0,33	0,33	0,00	0,33	0,77	0,55
PIRIFORMES	0,66	1,33	1,66	2,44	4,88	1,44	2,55	2,00	0,89	1,77	1,55	1,77	2,78
ALARGADOS	1,66	1,00	0,00	0,22	0,11	0,11	0,33	0,33	0,88	1,55	0,99	0,44	0,44
GLOBOSOS	1,33	2,00	0,66	0,55	0,33	0,77	0,66	0,33	0,55	0,55	0,22	0,33	0,33
VACUOLADOS	0,66	4,22	0,00	2,66	1,99	0,89	3,00	1,33	0,44	2,22	1,88	1,11	0,77
DIPLOIDES	0,66	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
ANORM. TOTALES	7,33	10,54	3,09	6,867	7,757	3,54	7,527	4,54	3,203	6,097	5,31	4,863	4,87
NORMALES	92,67	89,46	96,91	93,13	92,24	96,46	92,47	95,46	96,8	93,9	94,69	95,14	95,13
INDIVIDUO	A1	A4	A9	A10	A11	A12	A14	A16	A24	A25	A27	A28	A30

Tabla 4. Porcentajes de núcleos positivos a las pruebas de AB, AT, NCD y Fragmentación para los toros de Media Fertilidad

PRUEBA	PORCENTAJES DE NÚCLEOS POSITIVOS A LAS PRUEBAS							
	Azul de Anilina	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
Azul de Toluidina	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,22
NCD	54,00	60,00	63,00	56,11	38,00	54,00	63,44	62,11
FRAGMENTACION	1,11	1,44	2,77	3,00	0,88	1,55	1,11	2,77
INDIVIDUO	M2	M3	M6	M8	M13	M15	M26	M29

Tabla 5. Porcentajes de núcleos según la morfología evaluada por la coloración de Feulgen para los toros de Media Fertilidad.

	PORCENTAJES DE NÚCLEOS SEGÚN LA MORFOLOGÍA EVALUADA POR LA COLORACIÓN DE FEULGEN							
	MACRONÚCLEOS	0,33	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,11
MICRONÚCLEOS	0,22	0,00	2,44	0,22	0,22	1,22	0,11	1,55
PIRIFORMES	1,55	5,33	2,77	3,77	1,11	2,00	1,89	1,44
ALARGADOS	0,00	1,33	1,00	1,11	0,11	0,00	0,00	0,22
GLOBOSOS	0,55	0,33	1,00	0,44	0,78	1,11	0,77	0,22
VACUOLADOS	1,11	0,33	0,55	2,33	1,89	8,44	1,33	1,55
DIPLOIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANORM. TOTALES	3,763	7,32	8,65	8,757	4,1	12,77	4,21	5,54
NORMALES	96,24	92,68	91,35	91,24	95,9	87,23	95,79	94,46
INDIVIDUO	M2	M3	M6	M8	M13	M15	M26	M29

Tabla 6. Porcentajes de núcleos positivos a las pruebas de AB, AT, NCD y Fragmentación para los toros de Baja Fertilidad

PRUEBA	PORCENTAJES DE NÚCLEOS POSITIVOS A LAS PRUEBAS								
	Azul de Anilina	1,33	0,67	10,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Azul de Toluidina	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
NCD	75,00	79,00	73,44	54,22	80,67	72,67	55,00	64,00	80,00
FRAGMENTACION	7,32	5,00	0,66	6,22	13,67	13,00	20,67	3,55	11,00
INDIVIDUO	B5	B7	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23

Tabla 7. Porcentajes de núcleos según la morfología evaluada por la coloración de Feulgen para los toros de Baja Fertilidad.

	PORCENTAJES DE NÚCLEOS SEGÚN LA MORFOLOGÍA EVALUADA POR LA COLORACIÓN DE FEULGEN								
	MACRONÚCLEOS	1,22	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,33	0,44
MICRONÚCLEOS	2,33	0,11	0,89	0,00	2,00	2,00	1,22	0,00	1,00
PIRIFORMES	2,66	1,33	2,33	1,77	1,44	0,77	11,99	0,66	3,55
ALARGADOS	1,00	1,33	0,33	0,66	2,77	0,33	0,55	0,66	2,55
GLOBOSOS	1,00	1,00	1,89	0,00	1,33	0,33	0,00	0,89	1,11
VACUOLADOS	0,33	1,33	1,77	0,66	7,22	11,33	0,89	0,00	6,00
DIPLOIDES	0,11	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
ANORM. TOTALES	8,65	5,1	7,867	3,093	14,76	14,76	15,2	2,647	14,43
NORMALES	91,35	94,9	92,13	96,91	85,24	85,24	84,8	97,35	85,57
INDIVIDUO	B5	B7	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23

**ANEXO II:
PROTOCOLOS**

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL NÚCLEO ESPERMÁTICO

REACCIÓN DE FEULGEN

- Fijación: los extendidos de semen se fijan en 3 partes de etanol absoluto y una parte de ácido acético glacial (3:1) durante 30 minutos.
- Lavados: tres veces con agua destilada durante diez minutos cada vez.
- Hidrólisis: con ácido clorhídrico 5 Normal a temperatura ambiente (20~22°C) durante 40 minutos.
- Lavados: tres veces con agua destilada durante diez minutos cada vez.
- Coloración: con reactivo de Schiff (pH =2.2) durante una hora en heladera (4°C) y en oscuridad.
- Lavados: tres veces durante 10 minutos cada vez con agua sulfurosa en heladera (4°C) y en oscuridad.

- Preparación del Colorante de Feulgen

0,7 gr. de Fucsina Básica

3,8 gr. de Metasulfito de sodio

200 ml de Acido Clorhídrico 0,15 Normal

1 gr. de Carbón activado (o más).

Se disuelve el Metabisulfito de sodio en ácido clorhídrico y luego se le agrega la Fucsina básica. Luego de 2 horas en agitador magnético y en oscuridad se le agrega carbón activado y se filtra. Si no está claro se agrega más carbón activado y se vuelve a filtrar. Guardar en heladera, en oscuridad, y en frasco color caramelo.

- Preparación del Agua Sulfurosa

180 ml de agua destilada

10 ml de Bisulfito de sodio (4°C)

10 ml Clorhídrico 1 Normal

El agua Sulfurosa se prepara inmediatamente antes de ser usada.

REDUCCIÓN DE PUENTES DISULFURO PARA NCD

In toto

- Un volumen de semen se mezcla con un volumen igual de DTT al 1 % en agua destilada.
- Se incuba a temperatura ambiente (22°C) durante 5 a 60 minutos (según el material es el tiempo de tratamiento que se necesita, para los bovinos se requieren 11 minutos).
- La reacción se detiene extendiendo la suspensión de espermatozoides (5 µl) sobre un portaobjeto, seguida de secado.

Sobre extendidos

- Sobre los extendidos se pone DTT al 1 % en agua destilada y se incuba a temperatura ambiente (22°C) durante 5 a 60 minutos (según el material, para bovinos se requieren 11 minutos).
- La reacción se detiene lavando los portaobjetos con agua destilada y secando al aire.
- Este procedimiento tiene el inconveniente que se pierde gran parte de las células.
- La reducción de puentes disulfuro se puede hacer con 2-mercaptoetanol al 1% (v/v).

COLORACIÓN CON AZUL DE TOLUIDINA

- Fijación: con metanol o etanol puro 1 minuto con cuarenta segundos.
- Coloración: con Azul de Toluidina al 10 %, durante 15 minutos.
- Lavado: con agua destilada corriente sobre los portas con una piceta hasta que el agua resulte transparente.
- Secar al aire.

Preparación del colorante Azul de Toluidina

Solución Stock:

Azul de Toluidina (Mr 305,83) se disuelve en agua destilada al 1%.

El colorante preparado se guarda en un frasco color caramelo en heladera.

Solución de trabajo:

Se prepara en el momento de usar diluyendo una parte de la solución stock en 9 partes de buffer (pH = 3,5).

TÉCNICA DE COLORACIÓN CON AZUL DE ANILINA ÁCIDA

- Fijar con glutaraldehído al 3 % diluido en buffer fosfato salino, durante 30 minutos.
- Lavar tres veces con agua destilada por 10 minutos cada uno.
- Colorear con azul de anilina ácida al 5 % in toto durante 5 minutos.
- Lavar tres veces con agua destilada por 10 minutos cada uno. Secar al aire.
- Preparación del colorante Azul de Anilina:

Azul de anilina 5% diluido en ácido acético al 4 % en agua destilada pH 3,5. Se ajusta con ácido clorhídrico o con hidróxido de sodio según el caso.

Buffer salino fosfato (PBS)

CaCl ₂ · 2H ₂ O	0,132 g.
KCl	0,2 g.
KH ₂ PO ₄	0,2 g.
MgCl ₂ ·6H ₂ O	0,1 g.
NaCl	8,0 g.
Na ₂ HPO ₄	1,15 g.

Agua destilada cantidad necesaria para un litro

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD SEMINAL

1. Antes de la obtención de la muestra por la técnica de la mano enguantada, o de descongelar la pajueta correspondiente, hay asegurarse de tener todo preparado a la temperatura adecuada -37°C - (platina térmica del microscopio, baño térmico, diluyente, colorantes, etc).
2. Determinar el volumen de la muestra: se pesa el vaso de precipitados (que fue tarado previamente) con la muestra en su interior.
3. Colocar la muestra en el baño termostático.
4. Realizar la observación macroscópica: color, olor, características particulares, pH.
5. Evaluar la movilidad espermática masal y progresiva con microscopio de contraste de fases con platina térmica, empleando una gota entre porta y cubreobjetos precalentados, siguiendo el manual de procedimientos.
6. Preparar dilución para leer concentración en cámara de Neubauer.
7. Preparar extendidos con Eosina-Nigrosina para calcular el porcentaje de espermatozoides vivos.
8. Fijar un pequeño volumen de muestra con glutaraldehído al 2% para hacer observación de acrosomas y morfología por microscopía de contraste de fases.
9. Tomar muestra para realizar Test de Endósmosis.

Concentración espermática

Preparar la dilución con solución salina formolada ajustándose la misma según se trate de semen fresco o congelado, siguiendo el manual de procedimientos.

Solución salina formolada:

Cloruro de sodio	9 g
Agua destilada	1 l
Formol al 40%	3 ml

Recuento en cámara de Neubauer:

Contar los espermatozoides de 80 cuadrados chicos (5 cuadrados grandes) siguiendo el instructivo del manual operativo. La concentración por mililitro será la sumatoria de los espermatozoides contados multiplicado por 10^7 .

Evaluación de la morfología espermática

La evaluación de la morfología espermática en cada muestra, se realizará a través de frotis preparados colocando en un portaobjetos atemperado a 37 °C una alícuota de 5 microlitros de semen a la que se agregará una gota de 5 microlitros de solución acuosa de Rosa de Bengala al 3% (m/v). El colorante y el semen se mezclarán en el extremo cercano al borde derecho del portaobjetos y el extendido se realizará hacia el otro borde. Se clasificarán las distintas anomalías según la región espermática (cabeza, pieza intermedia y pieza principal), según lo descrito en el manual operativo. El área para la observación de los espermatozoides es la mitad distal del extremo derecho del portaobjetos. Se contarán como mínimo 200 espermatozoides observando con objetivo de inmersión en un microscopio de campo claro a 1000X.

Evaluación de la viabilidad

Tinción con Eosina – Nigrosina :

Colocar sobre un portaobjetos precalentado a 37°C una gota del colorante y una gota de semen. Homogeneizar y luego de 15-20 segundos, realizar el frotis.

Secar y observar con objetivo de inmersión en microscopio de campo claro a 1000X. Se contarán como mínimo 200 espermatozoides. Los espermatozoides no coloreados se consideran vivos.

Preparación del colorante Eosina – Nigrosina:

Disolver 10 g de Nigrosina en 60 ml de agua hirviendo.

Filtrar con papel de filtro en probeta de 100 ml que contenga 0,7 g de Eosina soluble en agua.

Lavar el vaso en el que se encontraba la Nigrosina con una solución compuesta por 7,5 ml de glucosa 50 mM y 7,5 ml de buffer Tartrato-Fosfato (TPB).

Volcar en la probeta.

Enrasar a 100 ml.

Guardar en la heladera.

Preparación del TPB:

Ortofosfato disódico anhidro 50 mM

Tartrato de sodio potasio 77 mM

Ortofosfato monopotásico 25 mM

Evaluación de la Integridad Acrosomal

Microscopía de contraste de fase:

Se fija una muestra de semen con solución salina formolada (la misma que se utiliza para el recuento) o con glutaraldehído 2%. Se coloca una gota de 3-5 μ l entre porta y cubreobjetos y se observa con objetivo de inmersión en microscopio con contraste de fase, evaluando como mínimo 200 espermatozoides. Esta misma preparación sirve para evaluar la morfología espermática.

Test de Endósmosis (HOST)

Fundamento:

Los espermatozoides que tienen su membrana plasmática funcional sufren un hinchamiento al ser sumergidos en una solución hipoosmótica. Ello se traduce en un enrollamiento de sus colas, con modificación de la refringencia, o directamente una ruptura de la cola. Los espermatozoides con cualquier tipo de torsión helicoidal se consideran positivos.

Método:

Colocar en un tubo de ensayo, 1 ml de solución de HOS a 37°C. Agregar 25 μ l de semen sin diluir.

Incubar a 37°C durante 10 minutos.

Fijar la reacción agregando 200 μ l de HOS Formol.

Colocar una gota de 3-5 μ l de muestra y observar con microscopio de contraste de fase a 400 aumentos como mínimo 200 espermatozoides.

Solución HOS:

Citrato de sodio	490 mg
Fructosa	900 mg
Agua destilada	100 ml

Solución HOS Formol:

Solución HOS	100 ml
Formol 40%	0,3 ml